
Título: *Platão e o Problema do μεταξύ no Lysis*

Autor: Samuel Oliveira

Número e ano: Nº1, 2018

ISSN: 2184-2388

Como citar este texto: Oliveira, Samuel, “Platão e o Problema do *μεταξύ* no Lysis”, *Texto Aberto IEF* 1 (2018), pp. 1-29.

Não obstante a aprovação científica do conselho editorial, as ideias expressas neste artigo são da exclusiva responsabilidade do(a) autor(a). A reprodução e a disseminação científicas deste texto implicam a referência ao seu autor, bem como ao *texto aberto IEF*.

Platão e o Problema do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ no *Lysis*

SAMUEL OLIVEIRA

O passo do *Lysis* que se trata de considerar neste breve estudo tem o carácter de uma “peça” de um puzzle muito mais vasto – e tudo o que veremos corresponde justamente à natureza fragmentária e unilateral que uma “peça” tem, quando arrancada ao puzzle a que pertence. Não poderemos aqui dar sequer um vislumbre da complexidade desse puzzle, mas importa ainda assim referir de passagem mais algumas das suas peças, a fim de se perceber um pouco melhor o contexto em que a “peça” do *Lysis* se vem inscrever e a “figura” que se desenha nela.

Uma dessas peças diz respeito ao próprio campo semântico da palavra “ $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ ”. $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ não é senão o nome de um advérbio ou de uma preposição relativa à ideia de lugar ou de tempo – e significa “apenas” qualquer coisa como “entre”, “no meio de”, “intervalo”, “entretanto”, etc. Por outras palavras: aos ouvidos dos Antigos “ $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ ” não soaria como algo estranho, rebuscado ou distante, como se se tratasse de uma noção estritamente técnica, que pertence a um âmbito de realidade afastado da experiência comum e do uso familiar da língua. Pelo contrário: “ $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ ” é tão familiar e evidente como o nosso “entre”, “meio”, etc. – e nada envolve de “transcendente” a seu respeito. Quer dizer: a noção de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ era usada pelos Antigos da mesma forma desprevenida e familiar com que nós dizemos “estar entre a vida e a morte”, “estar entre a espada e a parede”, “ser meio caminho andado”, “meio cá, meio lá”, e expressões análogas. O que encontramos no *Lysis* está justamente em diálogo com esta noção comum, desprevenida: com algo que toda a gente sabe e que soa familiar a todos os ouvidos. Mas, sendo assim, o *Lysis* faz uma coisa que nós tendemos a não fazer, quando usamos as noções de “meio”, “entre”, etc. Para nós (e para a maioria dos Antigos) a noção de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ constitui algo de óbvio, evidente: algo sempre já “pacificado” e “resolvido”, algo que nós já sabemos o que é e que não envolve qualquer margem de opacidade. Ora, o *Lysis* põe justamente em causa este pressuposto, desafia-o – e levanta a possibilidade de uma coisa perfeitamente óbvia e resolvida ser na verdade o ponto de partida para uma multiplicidade de determinações de que inicialmente não se tem a mais remota ideia. Neste sentido, o que encontramos no *Lysis* constitui uma interpelação à nossa noção comum e trivial da ideia de “meio”: até que ponto essa noção não é uma noção simplificada e por assim dizer “obstaculizada” no potencial que tem? Até que ponto é possível produzir verdadeiras transfigurações do seu sentido, que fazem que a noção de “meio” apareça sobredeterminada de tal forma que adquire um “rosto” muito diferente daquele que habitualmente tem? E, sendo assim, o que encontramos no *Lysis* tem indirectamente que ver também com a possibilidade de *revisão* disso que nos é mais familiar: a nossa ideia de “meio”.

Mas a isto está ligada uma segunda peça – que é a seguinte. Mesmo numa rápida leitura do *Lysis*, salta à vista que ele se concentra na verdade em duas – e apenas duas – formas de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$: o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ entre o bom ($\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$) e o mau ($\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$) e o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ entre o belo ($\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$) e o feio ($\alpha \iota \sigma \chi \rho \acute{\omicron} \nu$). Isto levanta não só o problema de saber como é possível uma revisão da noção de “meio” – e tanto quer dizer: um enriquecimento por determinações que antes se desconheciam – a partir da focagem de apenas duas modalidades do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$, mas também o problema da *articulação* entre elas. Essa é uma outra peça que está no centro das análises do *Lysis*, mas que não podemos seguir neste estudo. O que, todavia, importa acentuar é que uma análise mais cuidada da articulação entre estas duas modalidades de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ permitiria apurar é que não se trata de duas modalidades, mas na verdade de apenas uma. Pois como se verá melhor na continuação, o que caracteriza o $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ e o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ de que o discurso fala é justamente a ideia de *uma e a mesma determinação formal de superlatividade*: o $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ não traduz a noção de “belo” num sentido estrito do termo, por oposição ao que é “bom” ($\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$) também num sentido estrito. Ambas as determinações são usadas de tal modo que descrevem *uma e a mesma coisa* – a ideia do “máximo possível”, do “inexcedível”, etc. Numa palavra: os termos $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ e $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$, tal como são usados no *Lysis*, fazem justamente eco da expressão antiga “ $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \varsigma \tau \epsilon \kappa \acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \varsigma$ ”, enquanto a expressão significa não a acumulação de dois predicados estritos (o belo + o bom), mas sim a caracterização formal do que é pleno, excelente, ou como queiramos dizê-lo. Tudo isto de tal modo que, por outro lado, os termos opostos ao $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ e ao $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ – o feio e o mau (o $\alpha \iota \sigma \chi \rho \acute{\omicron} \nu$ e o $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$) – não têm igualmente um sentido estrito, antes exprimem a ideia de superlatividade no *sentido negativo* do termo – quer dizer, $\alpha \iota \sigma \chi \rho \acute{\omicron} \nu$ e $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ são a total ausência de plenitude: a pura privação, o inexcedível em termos de falta, carência, etc.

Acresce a tudo isto uma terceira peça fundamental, a saber, a identificação entre $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ e $\tau \acute{\omicron} \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$. Essa identificação põe desde logo o problema de um outro campo semântico, com a sua identidade e complexidade próprias: o campo semântico de $\phi \iota \lambda \acute{\iota} \alpha$, $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$, etc., ou seja, o desejo, o apego, a tensão, a não-indiferença, Não podemos aqui seguir esta peça e o significado desta equação; a são tempo dar-se-ão algumas pistas. Contudo, importa clarificar desde já que $\tau \acute{\omicron} \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$, tal como é usado no passo do *Lysis* que aqui se trata de considerar, tem um significado *ambíguo*: ele designa ao mesmo tempo aquele que é, por assim dizer, portador do desejo (o “sujeito” da tensão, do apego, etc.) e aquilo que é desejado (i.e. o “objecto” ou o *terminus ad quem* da tensão em causa).

Todas estas peças dão já uma ideia do contexto em que a noção de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ no *Lysis* se inscreve. E, ao mesmo tempo, permitem também chamar a atenção para a importância daquilo que fica de fora neste estudo e do carácter fortemente fragmentário que assim lhe inere. Mas para além disto, há ainda um outro aspecto que vem como que agudizar este estado de coisas, a saber: o facto de termos de entrar por assim dizer “a meio do filme” e não considerarmos o pano de fundo em que as análises do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ surgem, quer dizer, os fenómenos que são debatidos entre 208a e 216b, os problemas que aí se levantam, o complexo jogo de perspectivas entre as diferentes personagens, o modo como tal pano de fundo se relaciona com a entrada em cena do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$, etc. Mas tudo isto – que vem tornar mais fragmentário ainda o que aqui se trata de

considerar – é por sua vez apenas uma parte daquilo que fica de fora. Pois o tratamento do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ no *Lysis*, 216bss. não está apenas em discussão com o que precede esse passo; está também em discussão com outros passos do *Corpus Platonicum* em que a noção de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ é chamada a desempenhar um papel relevante. E o problema que se põe é justamente o de saber qual a relação entre o que encontramos no *Lysis* a respeito do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ e aquilo que poderíamos descrever como o “puzzle do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ ” que está composto no *Corpus Platonicum*.

A introdução do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ e a sua caracterização

A análise que precede 216c tem um carácter aporético, desemboca num impasse – e a entrada em cena do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ tem precisamente que ver com a introdução de algo que permita sair dessa situação de “crise”. Por outras palavras, a noção de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ entra como tentativa daquele desconfinamento de óptica que as palavras de Sócrates acentuam em 216c1-2: «Ἐ τ ι δ ἔ κ α ἰ τ ὄ δ ε σ κ ε ψ ῶ μ ε θ α , μ ἦ ἔ τ ι μ ᾶ λ λ ο ν ἠ μ ᾶ ς λ α ν θ ἄ ν ε ι τ ὸ φ ἰ λ ο ν ὡ ς ἄ λ η θ ὡ ς ο ὐ δ ἔ ν τ ο ὔ τ ω ν ὄ ν ». Se a introdução do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ representa, de facto, algo de relevante para a tarefa de saída da “aporia” ou, se pelo contrário, é uma determinação que não serve e que deve ser rejeitada – eis precisamente o que 216c “deixa em ferida”.

A introdução do $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ está associada ao que Sócrates exprime por recurso ao verbo « $\mu \alpha ν τ ε \acute{\upsilon} \epsilon \sigma \theta \alpha \iota$ » (216d5) e ao seu composto « $\acute{\alpha} \pi \omicron \mu \alpha ν τ ε \acute{\upsilon} \epsilon \sigma \theta \alpha \iota$ » (216d3). Sócrates refere que se sente tonto por causa da perplexidade do $\lambda \acute{\omicron} \gamma \omicron \varsigma$ (« $\acute{\alpha} \lambda \lambda \acute{\alpha} \tau \hat{\omega} \acute{\omicron} \nu \tau \iota \alpha \acute{\upsilon} \tau \omicron \varsigma \epsilon \iota \lambda \iota \gamma \gamma \iota \acute{\omega} \acute{\upsilon} \pi \omicron \tau \eta \varsigma \tau \omicron \acute{\upsilon} \lambda \acute{\omicron} \gamma \omicron \upsilon \acute{\alpha} \pi \omicron \rho \iota \acute{\alpha} \varsigma$ »). E essa situação de confusão ou desorientação a respeito do que é a afinal “ $\tau \omicron \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” é tal que só algo assim como um $\mu \alpha ν τ ε \acute{\upsilon} \epsilon \sigma \theta \alpha \iota$ (um ficar subitamente inspirado, um ficar subitamente dotado da capacidade de falar como um $\mu \acute{\alpha} \nu \tau \iota \varsigma$) é que impede que a aporia seja absoluta. O conteúdo desse $\mu \alpha ν τ ε \acute{\upsilon} \epsilon \sigma \theta \alpha \iota$ – a “inspiração” que ele traz consigo – é justamente o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$, ou melhor: é a possibilidade de, ao contrário do que parece evidente e já havia sido estabelecido pelos Antigos, $\tau \omicron \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ não ser idêntico com $\tau \omicron \kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$, mas sim *algo intermédio entre o $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ e o seu contrário*.

Um primeiro aspecto importante prende-se com a forma como Sócrates compreende o “ $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ ”. O $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ em causa nas palavras de Sócrates está compreendido de tal modo que traduz *um sinónimo de “ $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ ”* e se presta, portanto, a ser também expresso por “ $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ ”. Por outras palavras, a noção de “ $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ ” a que Sócrates desde o princípio da análise faz apelo é justamente aquela noção formal de *uma determinação excelente, plena, superlativa*, que procurámos esboçar atrás. “ $\kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu$ ” é, assim, um outro nome disso que também se pode designar como $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ – ou, nas palavras de Sócrates: « $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \omega \gamma \grave{\alpha} \rho \tau \acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu \kappa \alpha \lambda \acute{\omicron} \nu \epsilon \acute{\iota} \nu \alpha \iota$ ».

Posto isto, importa agora tentar focar o que está em causa na caracterização que 216c faz do *imporú* – ou seja, da determinação a que é atribuído um “lugar” intermédio: $\tau \omicron \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$. Que

significa dizer-se que $\tau\acute{o}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ é um $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ entre o $\kappa\alpha\lambda\acute{o}\nu/\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ e o seu oposto?

Antes do mais, há que vincar a “*inflexão*” do significado e do “estatuto” que a “*inspiração*” de Sócrates traz consigo não só em relação ao que até então havia sido pressuposto na discussão com Menexeno e Lísias, mas também em relação à nossa compreensão habitual de $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ enquanto envolve a ideia de “apego”, “amizade”, “afeição”, etc. Como é que isso pode não ser algo de “bom” no sentido mais próprio do termo?! Como é que a $\tau\acute{o}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ *falta* alguma coisa, como é que ele *está aquém* de constituir, pelo menos, uma compreensão possível do $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu/\kappa\alpha\lambda\acute{o}\nu$, do que é realmente “bom” para a vida e lhe confere sentido?! A inspiração por que Sócrates é tomado (como de resto tende a estar implicado na noção de “ $\mu\alpha\nu\tau\epsilon\upsilon\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ ”) tem precisamente que ver com algo extraordinário, que não “entra na cabeça” do “comum dos mortais” e introduz um “desvio” em relação ao que comumente se pensa.

Mas isto ainda não é o aspecto fundamental. Com efeito, o fundamental está na peculiaridade do uso de “ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” no passo que estamos a considerar. 216c_{ss}. não explora a noção de $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ como algo que tem lugar apenas entre duas pessoas (por exemplo, quando falamos de “amizade” entre dois seres humanos) ou entre uma pessoa e uma coisa (por exemplo, quando dizemos que alguém tem apego por – ou gosta de – algo). “ $\Phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” designa, antes, algo muito *mais abrangente* – algo que *cobre a totalidade possível daquilo que pode ser objecto de adesão, desejo, paixão, etc., etc.* Quer dizer: a noção de $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ não tem que ver com estes e aqueles momentos de um quadro de ocorrência de “apego” relativamente circunscrito, como se em causa estivesse a consideração do que se passa, por exemplo, entre duas pessoas amigas ou apaixonadas. Não: “ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ”, tal como se acha investigado em 216c_{ss}., abarca *todas e quaisquer formas de “apego”* – desde o gostar de, ambicionar, desejar, querer até ao admirar, sentir fascínio ou mesmo necessidade de algo, etc. *Todos – nada menos do que todos* – os fenómenos de “apego” *latiore sensu* são como que “concentrados” na noção de $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ e afins. Numa palavra, em causa não está apenas a análise deste ou daquele grupo de “desejos”, mas, se assim se pode dizer, da *estrutura do “desejo” enquanto tal*. E, assim, as questões que 216c_{ss}. levantam, mesmo que “silenciosamente”, são então a de saber como é que está constituído, a que é que corresponde, quais as condições de possibilidade de haver *de todo em todo* “apego” ou “não-indiferença” (*sensu lato*) no nosso ponto de vista.

Posto isto, vejamos mais de perto a identificação do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ que é levada a cabo a partir de 216c. O primeiro aspecto que salta à vista é a sua caracterização *negativa*: o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ sc. $\tau\acute{o}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ define-se pela *alteridade* quer em relação ao $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ quer em relação ao $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$, isto é, por não ser *nem* um *nem* o outro – « $\mu\acute{\eta}\tau\epsilon\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu\mu\acute{\eta}\tau\epsilon\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ ». Por outras palavras, o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ corresponde à constituição de um *terceiro plano* definido pela *heterogeneidade* relativamente aos extremos entre os quais se situa.

Ora, isso significa, por um lado, que $\tau\acute{o}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ constitui um intermédio também no sentido em que está *abaixo ou aquém do $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ e acima ou para lá do $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$* . E, como resulta claro do que acima expusemos, este “estar-aquém-de-X” e “estar-acima-de-Y” não tem outro significado senão o de um estar aquém de um *superlativo* – o superlativo *positivo*: o $\acute{\alpha}\gamma\alpha$

θόυ sc. ο καλόυ – e um estar acima de um outro *superlativo* – o superlativo *negativo*: ο κακόν (ou o que também poderíamos exprimir por αἰσχρού).

Mas o “nem/nem” que assim é apresentado como característico do plano intermédio está de raiz associado a um outro aspecto, que poderíamos exprimir ao dizer que ο μετὰ ξύ tem uma natureza *dinâmica*, ou é algo *feito de movimento*. Esse dinamismo ou movimento tem que ver com a circunstância de ο μετὰ ξύ *tender para (ou estar a caminho de) um dos extremos*: o extremo positivo. O “estar-no-meio”, que constitui a “sede” do φίλον, não é, em rigor, um “estar”; ο μετὰ ξύ acha-se perpassado pela *tensão* em virtude da qual tem ο ἀγαθόν/κακόν como sua meta ou ponto de fuga. Numa palavra, ο φίλον não é apenas um “nem/nem” entre ο ἀγαθόν e ο κακόν (não está, por assim dizer, “posto em sossego” no meio dos dois); é isso que é enquanto «φίλον τοῦ καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ» – e este “ser do καλόυ sc. do ἀγαθού”, no sentido de estar orientado *na direcção dele*, de se constituir por mor *dele*, traduz uma propriedade fundamental do seu modo de ser.

Na continuação, Sócrates põe há prova este estado de coisas e procura compreendê-lo, em primeiro lugar, à luz do que se passa no corpo próprio, no σῶμα.

217a4-b6:

«{Sóc.} εἰ γοῦν θέλομεν ἐννοῆσαι τὸ ὑγιαίνον σῶμα, οὐδὲν ἰατρικῆς δεῖται οὐδὲ ὠφελίας· ἰκανῶς γὰρ ἔχει, ὥστε ὑγιαίνων οὐδεὶς ἰατρῶ φίλος διὰ τὴν ὑγίειαν. ἦ γάρ;

{—} Οὐδεὶς.

{Sóc.} Ἄλλ’ ὁ κάμνων οἶμα διὰ τὴν νόσον.

{—} Πῶς γὰρ οὔ;

{Sóc.} Νόσος μὲν δὴ κακόν, ἰατρικὴ δὲ ὠφέλιμον καὶ ἀγαθόν.

{—} Ναί.

{Sóc.} Σῶμα δὲ γέπου κατὰ τὸ σῶμα εἶναι οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακόν.

{—} Οὔτως.

{Sóc.} Ἀναγκάζεται τε δὲ γε σῶμα διὰ νόσον ἰατρικὴν ἀσπάζεσθαι καὶ φιλεῖν.

{—} Δοκεῖ μοι.

{Sóc.} Τὸ μήτε κακὸν ἄρα μήτ’ ἀγαθὸν φίλον γίγνεται τοῦ ἀγαθοῦ διὰ κακοῦ παρουσίας.

{—} Ἐοικεν.»

Este passo acentua, como que em “soluto concentrado”, vários aspectos importantes; por isso, importa tentar verter aos poucos o seu sentido.

Em primeiro lugar, vinca-se a alteridade entre uma condição saudável ($\tau\acute{o}\upsilon\gamma\iota\alpha\iota\nu\omicron\nu\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$) e uma condição, pelo contrário, marcada por doença ou mau estado ($\acute{o}\kappa\acute{\alpha}\mu\nu\omega\nu$). E será apenas em relação ao segundo caso (ao $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ doente, à doença) que se verifica algo assim como um nem/nem em tensão para o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$. Que é que isto quer dizer?

Só se pode compreender o argumento se se perceber a relação entre $\upsilon\gamma\acute{\iota}\epsilon\iota\alpha$ (saúde) e $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$, por um lado, e o nexos $\nu\acute{o}\sigma\omicron\varsigma/\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ (doença/mal), por outro. Mas não apenas isto. O que faz do corpo algo saudável é a sua condição de $\acute{\iota}\kappa\alpha\nu\acute{o}\tau\eta\varsigma$, de auto-suficiência, ou seja, é a capacidade de se bastar a si mesmo ou de não precisar de um outro para ter uma condição de plenitude. É justamente este « $\acute{\iota}\kappa\alpha\nu\acute{\omega}\varsigma\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota$ » ou o « $\omicron\upsilon\delta\grave{\epsilon}\nu\chi\delta\epsilon\acute{\iota}\sigma\theta\alpha\iota$ » (no caso, « $\omicron\upsilon\delta\grave{\epsilon}\nu\acute{\iota}\alpha\tau\rho\iota\kappa\eta\varsigma\delta\epsilon\acute{\iota}\tau\alpha\iota\omicron\upsilon\delta\grave{\epsilon}\acute{\omega}\phi\epsilon\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma$ ») que se acha negado pela condição de doença. A instalação da doença faz que o $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ precise ou careça de algo – designadamente, daquilo que seja capaz de remover a doença e, assim, funcionar como « $\phi\acute{\alpha}\rho\mu\alpha\kappa\omicron\nu$ »: a medicina.

O que nos permite, então, ganhar a pista de um outro aspecto. Sócrates vinca com toda a nitidez que a determinação do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ « $\mu\alpha\acute{\alpha}\tau\acute{o}\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ » (o corpo enquanto tal, o corpo ele mesmo, sem a sobre-determinação de algo mais) é neutra relativamente ao $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ e ao $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$: « $\Sigma\acute{\omega}\mu\alpha\delta\acute{\epsilon}\gamma\acute{\epsilon}\pi\omicron\upsilon\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\tau\acute{o}\sigma\acute{\omega}\mu\alpha\epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota\omicron\upsilon\tau\epsilon\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu\omicron\upsilon\tau\epsilon\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ ». E isto de tal maneira que é justamente a sobre-determinação pelo $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ que é responsável pela constituição de um “nem/nem” (no sentido da absoluta neutralidade) num “nem/nem” no sentido estabelecido inicialmente, quando se disse que $\tau\acute{o}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ é um $\mu\epsilon\tau\alpha\acute{\xi}\acute{\upsilon}$ entre o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ e o $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$. Por outras palavras: é a sobre-determinação do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ em si mesmo – do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\tau\acute{o}\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ – pela entrada em cena do $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ sc. da doença (e *eo ipso* do $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ sc. da saúde) que faz dele o nem/nem no sentido da tensão positiva para o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ e da tensão negativa relativamente ao $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$. Ou, o que é o mesmo: é a inaguração do nexos entre $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ e o $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu/\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ que vem transformar a noção de neutralidade (de nem/nem) e a converte em algo “animado” pela tensão que referimos.

Mas isto é ainda impreciso e perde de vista o “nervo” da argumentação. Com efeito, o que faz do corpo um $\mu\epsilon\tau\alpha\acute{\xi}\acute{\upsilon}$ – o que de facto converte o $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ num $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu\tau\omicron\upsilon\kappa\alpha\lambda\omicron\upsilon\tau\epsilon\kappa\alpha\acute{\iota}\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\omicron\upsilon$, etc. – é justamente a configuração do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ pelo $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$, ou seja, é a forma como o $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ é habitado pelo $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$, i.e. como a doença se torna presente nele. Numa palavra: um $\phi\acute{\iota}\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ dirigido ao $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$ (à saúde, à medicina) constitui-se « $\delta\acute{\iota}\acute{\alpha}\tau\eta\nu\nu\acute{o}\sigma\omicron\nu$ », i.e. « $\delta\acute{\iota}\acute{\alpha}\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha\nu$ ». É por causa da doença que tem lugar a tensão para o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$, é ele que abre a esfera do $\phi\acute{\iota}\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ (do $\acute{\iota}\alpha\tau\rho\iota\kappa\eta\nu\acute{\alpha}\sigma\pi\acute{\alpha}\acute{\xi}\epsilon\sigma\theta\alpha\iota\kappa\alpha\acute{\iota}\phi\acute{\iota}\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$) – ou, como também se diz em 217a, é a $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ que origina, está na base de algo assim como um « $\acute{\iota}\alpha\tau\rho\acute{\omega}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\varsigma$ ».

A complexidade da noção de “ $\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ ” e a dupla possibilidade de constituição da “ $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ ”

Posto isto, Sócrates concentra-se na noção de $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ e vinca que há pelo menos duas formas distintas de entender esta noção – e tanto quer dizer: há pelo menos duas formas distintas de compreender a presença de um “x” (do $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$) num “y” (no $\sigma \acute{\omega} \mu \alpha$). Sócrates introduz esta diferenciação de modo genérico, isto é, sem referência ao $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ e ao $\sigma \acute{\omega} \mu \alpha$: « $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \omega \gamma \grave{\alpha} \rho \acute{\omicron} \tau \iota \xi \nu \iota \alpha \mu \acute{\epsilon} \nu$, $\omicron \acute{\iota} \omicron \nu \grave{\alpha} \nu \eta \tau \acute{\omicron} \pi \alpha \rho \acute{\omicron} \nu$, $\tau \omicron \iota \alpha \upsilon \tau \acute{\alpha} \acute{\epsilon} \sigma \tau \iota \kappa \alpha \grave{\iota} \alpha \upsilon \tau \acute{\alpha}$, $\xi \nu \iota \alpha \delta \acute{\epsilon} \omicron \acute{\upsilon}$.» À primeira vista, o enunciado é confuso e deslocado – para além de que não se percebe que relação tem com o que foi dito anteriormente. Mas, se virmos mais de perto, ele é na verdade exacto e permite ir mais longe no que até aqui havia sido considerado.

Para elucidar o que aqui está em causa, Sócrates dá como exemplo a diferença entre o cabelo que fica branco ao ser pintado e o cabelo que adquire essa cor devido à velhice. Assim, se alguém tingisse os cabelos loiros de Lísias com a cor branca, a brancura estaria presente neles (« $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \eta \varsigma \lambda \epsilon \upsilon \kappa \acute{\omicron} \tau \eta \tau \omicron \varsigma$ »), mas de tal maneira que o branco não corresponderia ao que eles de facto são. Neste caso, a brancura está presente, sim, mas como mero « $\phi \acute{\alpha} \iota \nu \epsilon \sigma \theta \alpha \iota$ » e não como « $\epsilon \acute{\iota} \nu \alpha \iota$ », quer dizer: como algo que *aparece* na forma de um “X” *sem o ser* ou, por outras palavras, como algo que está presente numa determinada realidade (nos cabelos loiros) de tal modo que se caracteriza 1) pela propriedade de ser diferente dela e 2) por *manter* (não anular) essa diferença, i.e. não converter a realidade em que está presente (os cabelos) no seu próprio modo de ser (na brancura). A brancura está presente sem “desinstalar” o “loiro” e constitui, nesse sentido, um mero “aparecer branco”: um branco cuja presença não suprime o ser-loiro dos cabelos, antes cohabita de algum modo com ele. É justamente isso que Sócrates exprime, quando diz que «algumas coisas não têm a mesma propriedade/natureza de (ou não são tal qual) aquilo que está presente [nelas]» (« $(\dots) \xi \nu \iota \alpha \mu \acute{\epsilon} \nu$, $\omicron \acute{\iota} \omicron \nu \grave{\alpha} \nu \eta \tau \acute{\omicron} \pi \alpha \rho \acute{\omicron} \nu$, $\tau \omicron \iota \alpha \upsilon \tau \acute{\alpha} \acute{\epsilon} \sigma \tau \iota \kappa \alpha \grave{\iota} \alpha \upsilon \tau \acute{\alpha}$, $\xi \nu \iota \alpha \delta \acute{\epsilon} \omicron \acute{\upsilon}$ »).

Ora, o que se passa no outro caso – no caso da velhice – é exactamente o oposto. Na velhice, a brancura constitui o próprio modo de ser dos cabelos: eles são brancos. A brancura, neste caso, está de tal forma presente nos cabelos que coincide com aquilo que eles de facto são. Podemos também exprimir este estado de coisas se dissermos que no caso da velhice a brancura dos cabelos constitui uma propriedade *essencial* sua: o branco já não é apenas relativo a um aparecimento (« $\phi \acute{\alpha} \iota \nu \epsilon \sigma \theta \alpha \iota$ ») entre outros igualmente possíveis (por exemplo, o preto), mas algo que pertence ao que os cabelos propriamente são (« $\epsilon \acute{\iota} \nu \alpha \iota$ »). O modo de ser branco passou a estar a tal ponto presente que *converteu* os cabelos na determinação que era a sua (na brancura); no sentido próprio, eles *passaram-a-ser* (« $\acute{\epsilon} \gamma \acute{\epsilon} \nu \omicron \nu \tau \omicron$ ») brancos – « $\acute{\epsilon} \gamma \acute{\epsilon} \nu \omicron \nu \tau \omicron \omicron \acute{\iota} \omicron \nu \pi \epsilon \rho \tau \acute{\omicron} \pi \alpha \rho \acute{\omicron} \nu$, $\lambda \epsilon \upsilon \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha \lambda \epsilon \upsilon \kappa \alpha \acute{\iota}$.»

No segundo caso exemplificado por Sócrates, não se trata, porém, apenas de que $\tau \acute{\omicron} \pi \alpha \rho \acute{\omicron} \nu$ se “infiltra” a tal ponto na raiz daquilo em que está presente que passa a identificar-se com (e a definir) o modo de ser disso. A este ponto está intrinsecamente ligado um outro. A constituição da forma de $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ de que a “brancura” e os “cabelos” na velhice é exemplo implica *eo ipso* a anulação do cabimento de qualquer outra determinação para além daquela que é posta pelo conteúdo da $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ em causa. Assim, por exemplo, a $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ do branco na velhice constitui-se de tal modo que já não é possível aos cabelos assumirem outra cor. Contrariamente ao que acontecia no primeiro exemplo, em que a $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \iota \alpha$ do branco

não anulava o ser-loiro dos cabelos (antes era compatível com ele), o segundo caso apresentado por Sócrates retrata qualquer coisa como uma “conquista” total do branco ao loiro – de tal modo que o loiro *deixou de ser, foi anulado*. Por outras palavras, a segunda forma possível de $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ caracteriza-se por eliminar a intrínseca duplicidade (a duplicidade implicada no $\phi \acute{\alpha} \iota \nu \epsilon \sigma \theta \acute{\alpha} \lambda \iota$) que a primeira ainda consente e a que é, na verdade, relativa. Ao constituir-se a $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ no segundo sentido, não entra apenas em cena uma dada determinação; a entrada dessa determinação (no caso, a brancura) implica a saída (a supressão, eliminação ou expulsão) de qualquer outro conteúdo possível (enquanto conteúdo relativo a uma $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ constituída no segundo sentido). A brancura não apenas está; está *sozinha*: a sua presença “desaloja” em si e a partir de si a possibilidade de coexistência entre duas determinações.

Mas que é que tudo isto tem que ver com a discussão de $\tau \acute{\omicron} \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ e de um $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ entre o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ e o $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ que tende para o seu pólo positivo *por causa da presença do $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$* (« $\delta \iota \grave{\alpha} \kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha \nu$ »)?

Ora, se tentarmos pôr o que vimos a respeito da complexidade da noção de “ $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ ” em ligação com a descrição formal de uma $\kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ como “motor” da tensão para o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$, então parece saltar à vista que a segunda forma possível de constituição da $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ *não é* aquela que opera no $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ de que Sócrates fala. Porquê?

A $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ do $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ no segundo sentido (i.e. no sentido ilustrado pelo exemplo dos cabelos tornados brancos na velhice) significa que deixaria de haver contacto com o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$. Quer dizer: se a $\kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ estivesse constituída de tal modo que definisse o próprio ser do $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ (tal como, na velhice, a brancura define o modo de ser dos cabelos), então não seria possível algo assim como um intermédio entre o $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ e o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ – ou, o que é o mesmo, não haveria um plano para lá do $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$, mas o $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$, ponto. A $\kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ no $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ seria tal que anularia a própria condição $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ *enquanto condição decisivamente marcada por uma relação com algo mais do que o $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$, com o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$* . Como Sócrates diz,

217e8-9:

«ή δὲ κ α κ ὸ ν π ο ι ο ὕ σ α ἄ π ο σ τ ε ρ ε ἰ ἀ ὕ τ ὸ [i.e. τ ὸ μ ῆ τ ε κ α κ ὸ ν μ ῆ τ ’ ἄ γ α θ ὸ ν] τ ῆ σ τ ε ἐ π ι θ υ μ ῖ α ς ἄ μ α κ α ἰ τ ῆ σ φ ι λ ῖ α ς τ ο ὕ ἄ γ α θ ο ὕ. ο ὗ γ ἄ ρ ἔ τ ι ἐ σ τ ἰ ν ο ὔ τ ε κ α κ ὸ ν ο ὔ τ ε ἄ γ α θ ὸ ν, ἄ λ λ ἄ κ α κ ὸ ν.»

Se é assim, o que com isto se desenha é que a $\kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ que está constituída no $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ entre o $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ e o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ terá de corresponder à primeira forma possível de $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$, ou seja, àquela $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ em que o “ $\pi \alpha \rho \acute{\omicron} \nu$ ” em causa *não* priva, desapossa ou despoja (« $\acute{\alpha} \pi \omicron \sigma \tau \epsilon \rho \epsilon \acute{\iota}$ ») do contacto com uma determinação diferente (tal como, no caso dos cabelos pintados, o branco não elimina o loiro). Para se poder continuar a falar de um $\mu \epsilon \tau \acute{\alpha} \xi \acute{\upsilon}$ no sentido em que $\tau \acute{\omicron} \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ constitui

um $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$, quer dizer, para que seja possível algo assim como um « $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \omicron \upsilon \epsilon \pi \iota \theta \upsilon \mu \epsilon \iota \nu$ », a $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ do $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ não poderá “absorver” o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ em si e convertê-lo na determinação que é a sua: a determinação de algo $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$. Numa palavra, a presença do $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ no $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ tem de estar constituída de tal modo que não anula a presença do $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$, isto é, a possibilidade de um $\epsilon \pi \iota \theta \upsilon \mu \epsilon \iota \nu$ dirigido a ele.

A fim de ilustrar este estado de coisas, Sócrates traça o paralelismo entre o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ configurado pela $\kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ assim constituída e o $\phi \iota \lambda \omicron - \sigma \omicron \phi \epsilon \iota \nu$, ou a condição daqueles que perseguem ou desejam alcançar o saber. Pois, por um lado, os que são sábios, sejam eles deuses ou seres humanos, *já não perseguem a sabedoria* (« $\mu \eta \kappa \acute{\epsilon} \tau \iota \phi \iota \lambda \omicron \sigma \omicron \phi \epsilon \iota \nu$ »): os sábios já possuem aquilo a que, neste caso, o $\phi \iota \lambda \epsilon \iota \nu$ é relativo – e a sua condição equivale, nesse sentido, a uma peculiar forma de $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ (de ausência de todo e qualquer $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ *por posse do superlativo a que o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ está dirigido*: neste caso, o saber). Por outro lado, também os « $\acute{\alpha} \gamma \nu \omicron \iota \alpha \xi \chi \omicron \nu \tau \epsilon \varsigma$ », isto é, aqueles em que a ignorância se constitui de tal modo que “apagou” a noção de todo e qualquer saber *em falta* (ainda por adquirir, ainda alvo de um $\epsilon \pi \iota \theta \upsilon \mu \epsilon \iota \nu$ possível) não podem perseguir a sabedoria. Os « $\acute{\alpha} \gamma \nu \omicron \iota \alpha \xi \chi \omicron \nu \tau \epsilon \varsigma$ » são « $\kappa \alpha \kappa \omicron \iota$ » justamente no sentido em que neles não há qualquer contacto com o saber: a sua “imersão” na ignorância faz que desapareça (ou seja como que “desligada”) a notícia de um saber ainda por perseguir. A condição de possibilidade do $\phi \iota \lambda \omicron \sigma \omicron \phi \epsilon \iota \nu$ – na verdade, o *único* caso em que ele tem cabimento – é justamente a situação configurada pela presença de um $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ (da ignorância), mas de tal modo que essa presença *não elimina a consciência de um saber em falta*. O $\phi \iota \lambda \omicron \sigma \omicron \phi \epsilon \iota \nu$ é, nesse sentido, não apenas uma peculiar forma de $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ (o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ entre a ignorância e a sabedoria), mas um $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ que se deixa descrever a partir da $\kappa \alpha \kappa \omicron \upsilon \pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ em causa nestes passos do *Lysis* (i.e. a $\pi \alpha \rho \omicron \upsilon \sigma \acute{\iota} \alpha$ na primeira acepção, correspondente ao “modelo” do cabelo pintado). O $\phi \iota \lambda \omicron \sigma \omicron \phi \epsilon \iota \nu$ caracteriza-se justamente por estar marcado pela presença de um $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$, mas de tal maneira que, por assim dizer, não “sucumbe” a ele, antes acontece que esse $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ – a ignorância – não é suficiente para apagar a noção de um saber ainda por adquirir (nas palavras de Sócrates: «(...) $\acute{\alpha} \lambda \lambda' \acute{\epsilon} \tau \iota \acute{\eta} \gamma \omicron \upsilon \mu \epsilon \nu \omicron \iota \mu \eta \epsilon \iota \delta \acute{\epsilon} \nu \alpha \iota \grave{\alpha} \mu \eta \acute{\iota} \sigma \alpha \sigma \iota \nu$ »). O $\kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu$ assim constituído caracteriza-se justamente por não ser “absoluto”, antes coexistir com a tensão para a sua “cura” sc. para o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ (a $\sigma \omicron \phi \acute{\iota} \alpha$, o $\epsilon \iota \delta \acute{\epsilon} \nu \alpha \iota$).

218a6-b3:

« $\lambda \epsilon \acute{\iota} \pi \omicron \nu \tau \alpha \iota \delta \eta \omicron \iota \acute{\epsilon} \chi \omicron \nu \tau \epsilon \varsigma \mu \acute{\epsilon} \nu \tau \omicron \kappa \alpha \kappa \acute{\omicron} \nu \tau \omicron \upsilon \tau \omicron$, $\tau \eta \nu \acute{\alpha} \gamma \nu \omicron \iota \alpha \nu$, $\mu \eta \pi \omega \delta \acute{\epsilon} \upsilon \pi' \alpha \upsilon \tau \omicron \upsilon \delta \nu \tau \epsilon \varsigma \acute{\alpha} \gamma \nu \acute{\omega} \mu \omicron \nu \epsilon \varsigma \mu \eta \delta \acute{\epsilon} \acute{\alpha} \mu \alpha \theta \epsilon \iota \varsigma$, $\acute{\alpha} \lambda \lambda' \acute{\epsilon} \tau \iota \acute{\eta} \gamma \omicron \upsilon \mu \epsilon \nu \omicron \iota \mu \eta \epsilon \iota \delta \acute{\epsilon} \nu \alpha \iota \grave{\alpha} \mu \eta \acute{\iota} \sigma \alpha \sigma \iota \nu$. $\delta \iota \omicron \delta \eta \kappa \alpha \acute{\iota} \phi \iota \lambda \omicron \sigma \omicron \phi \omicron \upsilon \sigma \iota \nu \omicron \iota \omicron \upsilon \tau \epsilon \acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \omicron \iota \omicron \upsilon \tau \epsilon \kappa \alpha \kappa \omicron \iota \pi \omega \delta \nu \tau \epsilon \varsigma$, $\acute{\omicron} \sigma \omicron \iota \delta \acute{\epsilon} \kappa \alpha \kappa \omicron \iota \omicron \upsilon \phi \iota \lambda \omicron \sigma \omicron \phi \omicron \upsilon \sigma \iota \nu$, $\omicron \upsilon \delta \acute{\epsilon} \omicron \iota \acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \omicron \iota$ »

Balanço

Posto isto, importa perguntar quais são as implicações do que vimos para a compreensão do $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ que assim é explorada por Sócrates. De que forma(s) o caminho trilhado entre 217c e 218b permite começar a caracterizar o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$? Até onde levou, que é que nos trouxe a “inspiração” do *nem/nem* que “assaltou” Sócrates em 217a?

A caracterização do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ que encontramos ao longo deste passo acentua a *alteridade* em relação a qualquer um dos extremos. A tónica é repetidamente posta na diferença que separa o $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ do $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$, por um lado, e do $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$, por outro. Faz parte deste esforço de demarcação entre cada uma das três esferas a circunstância de $\tau\acute{\omicron}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ser justamente descrito como $o\check{\upsilon}\tau\epsilon/o\check{\upsilon}\tau\epsilon$ sc. $\mu\eta\tau\epsilon/\mu\eta\tau\epsilon$ – como *nem* o $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ *nem* o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$.

A insistência no *nem/nem* – na alteridade, na diferença, demarcação, etc. – pode ser entendida como chamada de atenção para o facto de o plano intermédio ter que ver com uma *separação* ou *disjunção*. Parece evidente que o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$, tal como se acha identificado nestes passos do *Lysis*, tem como determinação fundamental a clara demarcação entre o que se situa “para-lá” da sua esfera de sentido e aquilo que se situa “para-cá” dela. É, de facto, assim. Mas, sendo assim, pergunta-se: é o *nem/nem* a única determinação fundamental do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ discutido por Sócrates nos passos que estamos a considerar? Ou, dito de forma talvez mais precisa: é a noção de alteridade, demarcação ou disjunção suficiente para dar conta da forma como $\tau\acute{\omicron}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ se acha constituído?

Se tivermos em conta os vários elementos da discussão, a resposta terá de ser, cremos, que não: o *nem/nem*, a “distância” que separa cada uma das esferas entre si, tem de raiz que ver com a ideia de *conjunção*, *associação* ou, para o dizer assim, de “ $\mu\eta\mu\acute{\omicron}\nu\omicron\nu/\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha\kappa\alpha\iota$ ”. E, mesmo que Sócrates não faça uso de tal expressão (ou afins), ela corresponde de facto ao tipo de caracterização do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ que está implicado nas suas palavras.

A noção de *conjunção* (i.e. a constituição do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ como algo que não apenas está separado do $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ e do $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$, mas que os inclui de algum modo em si) passa antes do mais pelo próprio fenómeno que está a ser investigado. Pois não é possível qualquer forma de $\phi\iota\lambda\epsilon\iota\nu$ em nós sem a intrínseca relação com um para-lá, de que o desejo é desejo: a estrutura do “desejo”, tal como se acha analisada no *Lysis*, 216c^{ss.}, está de raiz perpassada por esta forma de inextirpável “um-no-outro”. Por outras palavras, o $\phi\iota\lambda\epsilon\iota\nu$ implica a relação com um “exterior” e, nesse sentido, passa sempre já pela *conjunção* com algo diferente de si. Podemos também traduzir este aspecto nos termos empregues pelo próprio *Lysis*, se dissermos: $\tau\acute{\omicron}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ está de tal modo constituído que é de raiz relativo ao $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$; $\tau\acute{\omicron}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ *inclui sempre já* o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$ como aquilo para que tende, como aquilo que define o seu rumo e o seu próprio sentido *enquanto* $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$.

Intrinsecamente ligado a este fenómeno está a discussão sobre a complexidade da noção de $\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$, isto é, sobre a dupla possibilidade da sua constituição. O fixação da segunda forma de $\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ como aquela que tem lugar em $\tau\acute{\omicron}\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ implica justamente a *manutenção* da *duplicidade* relativa às duas determinações entre as quais o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ se situa:

a $\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ que se acha constituída no $\phi\iota\lambda\acute{\omicron}\nu$ significa que o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ é o “lugar” da *conjunção* entre o $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ e o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$. Τὸ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ tem não apenas o $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ “alojado” em si, mas a forma como o $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ está presente é tal que precisamente não anula a ligação com o $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$ (não constitui um $\acute{\alpha}\pi\omicron\sigma\tau\epsilon\rho\epsilon\acute{\iota}\nu$ em relação a ele), antes acontece que tal ligação é uma condição *sine qua non* da própria conformação do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ que Sócrates lhe atribui.

Mas acresce a tudo isto um segundo aspecto, não menos importante para se entender a caracterização do “plano intermédio” que é levada a cabo em 216css.

A exploração de τὸ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ sc. do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ em 217a caracteriza-se por se concentrar no $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$. O nem/nem, a diferença entre uma condição “boa” e uma condição “má”, a presença do $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ como elemento fundamental da constituição de τὸ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, a ambiguidade da noção de $\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$, etc., são analisadas com base na focagem daquilo que se passa no quadro do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$. Mas a continuação (218ass.) mostra com toda a nitidez que a noção de um $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ assim constituído no horizonte do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$ não tem senão um carácter *exemplificativo*. O $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ (o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$) que é discutido não se restringe ao $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$, antes vai muito para além dele. Assim, pode – e deve – falar-se de um $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ (de um $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$) assim constituído também no quadro do saber (das relações entre $\epsilon\acute{\iota}\delta\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$ e $\mu\grave{\eta}\epsilon\acute{\iota}\delta\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$) e da $\psi\upsilon\chi\acute{\eta}$ (cf. 218b8ss.) O que com isto se desenha é justamente uma natureza *pervasiva, englobante* do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ como algo que não se restringe apenas a esta ou aquela determinação, antes “cobre” ou está de raiz implicado em pelo menos uma parte fundamental do terreno daquilo que temos apresentado.

Mas o fundamental não é apenas como assim se atribui ao $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ ou ao $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ esta natureza *englobante*. O fundamental passa também pelo facto de todas as diferentes formas de $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ possíveis, no quadro do $\sigma\acute{\omega}\mu\alpha$, na $\psi\upsilon\chi\acute{\eta}$ e em toda a parte (« $\pi\alpha\nu\tau\alpha\chi\omicron\upsilon$ »), corresponderem *a uma e a mesma estrutura invariável*, que assim as acompanha a todas como sua condição de possibilidade. Por outras palavras, tudo tem a forma do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ constituído nos termos que vimos – o mesmo é dizer: toda a vasta multiplicidade das frentes de $\phi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha$ possível – assenta *numa única* estrutura fundamental ou, como se afirma em 218b8-c2:

« $\phi\alpha\mu\acute{\epsilon}\nu\gamma\grave{\alpha}\rho\acute{\alpha}\upsilon\tau\acute{\omicron}$ [i.e. τὸ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$], $\kappa\alpha\acute{\iota}\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}\tau\grave{\eta}\nu\psi\upsilon\chi\grave{\eta}\nu\kappa\alpha\acute{\iota}\kappa\alpha\tau\grave{\alpha}\tau\acute{\omicron}\sigma\acute{\omega}\mu\alpha\kappa\alpha\acute{\iota}\pi\alpha\nu\tau\alpha\chi\omicron\upsilon$, τὸ μῆτε $\kappa\alpha\kappa\acute{\omicron}\nu$ μῆτε $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{\omicron}\nu$ $\nu\delta\iota\grave{\alpha}\kappa\alpha\kappa\omicron\upsilon\pi\alpha\rho\omicron\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha\nu\tau\omicron\upsilon\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\omicron\upsilon\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu\epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$.»

Jogo abaixo

O que vimos até aqui parece desenhar qualquer coisa como um “*adquirido*” em relação ao problema de τὸ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$. A tarefa de investigação sobre a sua constituição, designadamente a *tarefa modificada* pelo $\acute{\alpha}\pi\omicron\mu\alpha\nu\tau\epsilon\acute{\upsilon}\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$ de 216d, alcançou no exposto até 218c3 – é o que parece – o seu termo. Ou, como Sócrates afirma após o assentimento de Lísis e Menexeno em 218c2-3, a análise levada a cabo permitiu agarrar a “*presa*” que até então se perseguia.

Todavia, a continuação mostra algo muito diferente. Sócrates diz (de uma forma que faz

lembrar o ἀπ ο μ α ν τ ε ύ ε σ θ α ι de 216d) que, sem saber de onde, lhe assaltou uma estranhíssima/terrível suspeita (ἀ τ ο π ω τ ά τ η τ ι ς ύ π ο ψ ί α) de que aquilo que havia reunido acordo não era verdade, não permitia revelar o que τ ò φ ί λ ο ν realmente é. E isto de tal modo que, afinal de contas, todo o percurso entretanto percorrido corre o risco de não ser mais do que um «ὄ ν α ρ π λ ο υ τ ε ί ν »», um enriquecer só em sonhos.

Ora, o que assim se desenha parece, então, apontar exactamente no sentido oposto ao do “cumprimento” da tarefa de compreensão de τ ò φ ί λ ο ν e requerer o completo abandono do que até ao momento se viu. De facto, a análise a partir de 218d caracteriza-se por de algum modo “voltar atrás” e “começar de novo”; mas, se é assim, há também algo que, no meio da ameaça de destruição, se mantém. O que se mantém é justamente a estrutura formal do μ ε τ α ξ ύ, de « τ ò ο ὄ τ ε κ α κ ò ν ο ὄ τ ε ά γ α θ ò ν », como se diz em 219a6-b1. E o problema, ou melhor, os problemas que, assim, desde logo se levantam dizem respeito a saber a) qual o significado desta manutenção do “modelo do μ ε τ α ξ ύ”, b) em que medida o que aí vem é apenas um acrescento sem grande importância ou qualquer coisa que, mesmo mantendo o nem/nem, implica uma compreensão *completamente diferente* de τ ò φ ί λ ο ν e c) de que forma(s) o próprio μ ε τ α ξ ύ é modificado e, a haver uma tal modificação, até que ponto surge ou não um “novo” conceito de μ ε τ α ξ ύ.

A composição tripartida do μ ε τ α ξ ύ: o “τ ῶ”, o “δ ι ά τ ι” e o “ἔ ν ε κ ά τ ο υ”. A intrínseca complexidade do “ἔ ν ε κ ά τ ο υ” e a forma como ela faz que o φ ί λ ε ί ν tenha a forma de uma “cadeia” sc. de uma “rede”

Como se disse, 218d6ss. volta de algum modo atrás. Esse “voltar atrás” tem ao mesmo tempo que ver com um retomar dos fenómenos explorados em 216css. e com uma focagem mais precisa ou mais nítida desses fenómenos. Assim, 218d começa por “isolar” três estruturas que de facto já estavam implicadas em 216css., mas só de forma *ainda difusa*. São elas o « τ ῶ » (a noção formal de um “objecto” do φ ί λ ο ν, i.e. o facto de τ ò φ ί λ ο ν ser relativo *a algo* ou *de algo*, τ ι ν ο ς), o « ἔ ν ε κ ά τ ο υ » (o *por mor de algo*) e o « δ ι ά τ ι » (o *por causa de algo* ou o *devido a algo*). Salta imediatamente à vista a relação com 216css. – e é para isso que Sócrates chama a atenção, retomando o exemplo da “medicina”:

218e3-5:

«{Sóc.} ὁ κ ά μ ν ω ν, ν υ ν δ ῆ ἔ φ α μ ε ν, τ ο ὕ ι α τ ρ ο ὕ φ

ί λ ο ς· ο ὄ χ ο ὄ τ ω ς;

{—} Ν α ί.

{Sóc.} Ο ὄ κ ο ὕ ν δ ι ά ν ό σ ο ν ἔ ν ε κ α ὕ γ ι ε ί α ς τ ο ὕ ι α τ ρ ο ὕ φ ί λ ο ς;

{—} Ν α ί.»

O exemplo retomado por Sócrates permite, assim, desformalizar as estruturas avançadas em 218d. A relação entre 218d e o exemplo de 217ass. deixa-se representar esquematicamente do seguinte

modo:

Mas o “recomeço” de 218d não se destina a recapitular as estruturas fundamentais de 217a-b, mesmo que essa recapitulação esteja acompanhada de uma mais precisa distinção de “que é que é o quê”. Na verdade, tal recapitulação é apenas o ponto de partida para a tentativa de esclarecimento de um problema fundamental, que Sócrates começa a “desdobrar” quando pergunta, em primeiro lugar, «τί δὲ ὑγίεια; ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ οὐδέτερον α;» e, em seguida, acrescenta:

219a1-4:

«Ἐλέγομεν δ’ ἄρα, ὡς ἔοικεν, ὅτι τὸ σῶμα, οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακὸν <ὄν>, διὰ τὴν νόσον, τοῦτο δὲ διὰ τὸ κακόν, τῆς ἰατρικῆς φίλον ἐστίν, ἀγαθὸν δὲ ἰατρική: ἔνεκα δὲ τῆς ὑγείας τὴν φιλίαν ἢ ἰατρικὴν ἀνήρηται, ἢ δὲ ὑγίεια ἀγαθόν.»

Aquilo que as palavras de Sócrates vincam é que o exemplo de 217a-b pressupõe, ainda que sem consciência disso, duas determinações que compreende como “ἀγαθόν”: o *ιατρός*/a *ιατρική* e a *ὑγίεια*. Quer dizer: a presença do *κακόν* correspondente à doença e a falta (privação, carência, perda, etc.) que dela resulta e que compele para a *ιατρική* como *ἀγαθόν* está acompanhada de uma espécie de “segunda remissão” – a remissão da medicina para a saúde. De facto, a medicina e a saúde estão ao serviço do mesmo – da supressão da doença – e, nesse sentido, poder-se-á objectar que a relação com o *ἀγαθόν* é *simples*, ou seja, que se trata de *um único ἀγαθόν e não de ἀγαθά*. Mas, vendo bem, a medicina e a saúde são determinações diferentes, que não se deixam reduzir uma à outra. É justamente esse facto que se acha como que “apagado” pela forma como o “modelo” de 216css. não foca com suficiente nitidez a noção, que desde sempre tem, da diferença entre *ιατρική* e *ὑγίεια* – e, assim, acaba confusamente por “identificar” *ιατρική* e *ὑγίεια*.

Mas o fundamental não passa apenas pela circunstância de a relação com o *ἀγαθόν* se revelar *complexa*, isto é, por envolver justamente *ἀγαθά*. O fundamental está em que há, por assim dizer, uma *hierarquia* entre os *ἀγαθά* – i.e. que o *μεταξύ* (neste caso, o corpo doente) *não* se relaciona com eles *da mesma maneira*. Importa perceber bem o que isto quer dizer e as implicações de que se reveste.

(1) A noção de uma hierarquia entre os *ἀγαθά* significa, antes do mais, uma hierarquia em termos de “*importância*”. Assim, por exemplo, o *κακόν* na esfera do corpo remete para a

medicina, sim, mas ainda *só como um meio* para alcançar aquilo que verdadeiramente importa: a eliminação da doença, ou o surgimento da saúde. Isso não elimina a adesão à medicina como efectivo ἄγ α θ ό ν , mas faz que ela não seja o *terminus ad quem* final ou aquilo por mor do qual o μ ε τ α ξ ύ se constitui. Por outras palavras, o «ἄ γ α θ ο ύ ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ » não se fica pela medicina enquanto tal, não “para” nela, antes acontece que a relação com ela é ainda portadora de *um ulterior ἔ ν ε κ α τ ο υ*, que constitui o efectivo termo (o efectivo *por mor*) do ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ em causa.

O que com isto se desenha é justamente uma espécie de *prioridade* na relação com os ἄ γ α θ ά , que é de certo modo a inversa da “ordem das coisas”. Pois, se a saúde não se pode constituir sem a medicina, antes é possibilitada por ela, a relação com a medicina é constitutivamente *centrífuga* em direcção à própria saúde: é a saúde que está em causa, é ela que importa adquirir – e, para isso, o ἄ γ α θ ό ν correspondente à medicina é “apenas” um momento ou uma “etapa” de algo mais para além dela.

(2) Por outra parte, o que assim salta à vista não tem apenas que ver com uma cisão da esfera do ἄ γ α θ ό ν : com a relação *de facto* com uma *multiplicidade de ἄ γ α θ ά* ou com algo que não é apenas ἄ γ α θ ο ύ ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ , mas “ἄ γ α θ ῶ ν ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ ”. A cisão da esfera do ἄ γ α θ ό ν implica *eo ipso* uma “partição” do próprio ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ , de tal modo que, para voltar a parafrasear a expressão de Sócrates, se pode falar de “ἄ γ α θ ῶ ν ἐ π ι θ υ μ ί α ι ”. A relação com este ou aquele ἄ γ α θ ό ν (com a saúde, por exemplo) está constituída de tal modo que nunca é “a sós consigo mesma”; pelo contrário, nessa relação estão envolvidas outras direcções de “ἔ ν ε κ α τ ο υ ” ou, por assim dizer, outras direcções do ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ , com os seus fins próprios. É justamente isso que faz que a relação com um determinado ἄ γ α θ ό ν , o ἐ π ι θ υ μ ε ί ν υ deste ou daquele ἄ γ α θ ό ν , tenha a forma de uma “cadeia”, ou seja, de algo assim como uma “sucessão” de “ἔ ν ε κ α τ ο υ ”, de remissões de “x” para “y” para “z”. É esta noção de uma acumulação do “ἔ ν ε κ α τ ο υ ”, a que conjuntamente corresponde uma cisão do ἄ γ α θ ό ν e do φ ι λ ε ί ν υ , que Sócrates descreve muito agudamente ao dizer que o μ ε τ α ξ ύ tem, afinal, a natureza de um “ τ ο ύ ἄ γ α θ ο ύ φ ί λ ο ν ἔ ν ε κ α τ ο ύ ἄ γ α θ ο ύ ”. Assim, por exemplo, o corpo doente está justamente dirigido à medicina como ἄ γ α θ ό ν (o “ τ ο ύ ἄ γ α θ ο ύ φ ί λ ο ν ”) e ao mesmo tempo, nessa relação e por meio dela, à saúde (ἔ ν ε κ α τ ο ύ ἄ γ α θ ο ύ).

Antes de continuar o fio da argumentação, importa chamar a atenção para um aspecto que está implicado nas palavras de Sócrates, mesmo que não seja referido explicitamente em 219bss.

O que vimos até aqui põe na pista de um aspecto fundamental: a noção de uma *articulação entre ἄ γ α θ ά*, i.e. entre diferentes “ἔ ν ε κ α τ ο υ ” na forma de uma “cadeia” ou, para o dizer assim, na forma de uma sucessão de diferentes planos distribuídos “mais para cá” ou “mais para lá” *consoante o seu grau de importância*. Trata-se, portanto, daquilo que poderíamos representar do seguinte modo:

Ora, este estado de coisas é ainda fortemente unilateral, porque perde de vista que a multiplicidade não tem lugar apenas na distribuição dos diferentes planos da cadeia (i.e. de A–C), mas também *no interior de cada um desses planos* (no interior de cada um dos “elos” da “cadeia”, i.e. em A, B, C). Por outras palavras: o que Sócrates explora na continuação é que o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ (o $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$) é complexo não apenas no sentido da iteração da ligação com $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$, isto é, no sentido da multiplicidade das remissões entre diferentes momentos de $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$, como se cada “etapa” de uma determinada “cadeia desiderativa” fosse *em si mesma simples* e toda a complexidade em causa viesse, por assim dizer, “*de fora*”, ou seja, da entrada em cena de uma determinação externa relativa à remissão de que cada “etapa” é portadora. Pelo contrário: acontece também que há complexidade, se assim se pode dizer, “no interior” de cada um desses “elos” ou dessas “etapas”, de sorte que – independentemente da complexidade introduzida pelo sistema de remissões – todo e qualquer $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ é internamente constituído por uma multiplicidade de momentos.

É isso que salta à vista no “*Gegankenexperiment*” de 219dss. Sócrates fala de um pai que estima o seu filho acima de tudo aquilo que tem. E acrescenta o seguinte: caso o filho bebesse cicuta, o pai prezaria em muito o vinho, se pensasse que o vinho iria salvar o filho – e assim também o recipiente em que o vinho estava, etc. O $\pi \rho \omicron \tau \iota \mu \acute{\alpha} \nu$ dirigido ao filho, isto é, a fixação “deste” $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ faz que a doença (i.e. a possibilidade da perda do $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$) “arraste” consigo a valorização do vinho e do recipiente do vinho e de tudo o mais que esteja em condições de preservar o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$. Este é o aspecto fundamental: o exemplo de Sócrates mostra como a constituição interna dn “ $\acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \tau \omicron \upsilon$ ” *não é necessariamente simples*, antes envolve *uma multiplicidade de determinações possíveis* (o vinho, o recipiente, etc., etc.). Em causa está algo de análogo ao procedimento que levou a distinguir a medicina da saúde e, com isso, a vincar a constituição de dois planos diferentes, um subordinado ao outro. No caso de 219d5ss., há também algo como uma focagem (se assim se pode dizer, uma focagem do plano correspondente à “medicina”), que permite *descobrir multiplicidade, complexidade, onde aparentemente estava algo de único, simples*. A diferença fundamental é que, neste caso, não se trata de dois planos diferentes, quer dizer, de uma subordinação, mas sim de uma *coordenação* – e a focagem de Sócrates tem como resultado o desdobramento de diferentes determinações “*no interior*” de um dado plano. Neste sentido, a relação com o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ desenhada por Sócrates corresponde não só a uma “cadeia”, mas a qualquer coisa como uma “*rede*” complexa – articulada de tal modo que o “ $\acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \tau \omicron \upsilon$ ” não se constitui apenas como o ponto de partida de um “ $\acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \tau \omicron \upsilon$ ” ulterior, mas também como o ponto de partida de um conjunto de “ramificações” internas. Assim, se tivermos por base o exemplo de 219d5ss., a relação com o $\acute{\alpha} \gamma \alpha \theta \acute{\omicron} \nu$ descrita por Sócrates acaba por ter a seguinte constituição complexa:

B ₁	B ₂	B _x
(vinho)	(recipiente)	(...)

Ο π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν

O que vimos até ao momento é, na verdade, ainda só a “ponta do icebergue”, a partir da qual não se consegue minimamente captar a natureza e complexidade do φ ι λ ε ι ν (do μ ε τ α ξ ύ) explorado no *Lysis*. Sócrates vinca justamente como o exposto ainda não dá conta dessa complexidade, quando pergunta se, à semelhança do que acontece com a medicina (que é «ἐν ε κ α τ ῆς ὑ γ ι ε ί α ς φ ί λ ο ν»), também a ὑ γ ί ε ι α é um φ ί λ ο ν, ou seja, se também a respeito da saúde se deve dizer que ela é ainda um “meio” – ainda um “ἐν ε κ α” relativo a algo para lá de si – e não o ἄ γ α θ ό ν, i.e. o termo da remissão do φ ι λ ε ι ν. A resposta que Sócrates obtém é a mesma que também cada um de nós tenderia a dar: sim, a posse da saúde não exclui, antes tem implicada no seu próprio sentido, a noção de um *por mor de*, de um *para quê* – o desejo de se ser saudável traz de algum modo consigo a pergunta “para fazer o quê?”, “para atingir ou alcançar o quê?”, “em nome de quê?”, ou como possamos dizer.

Ora, o aspecto fundamental, que se trata de procurar acompanhar o melhor possível na continuação, é aquele que a discussão em 219c5-d5 traz à luz:

219c5-d5:

«{Sóc.} Ἄ ρ ’ ο ὦ ν ο ὔ κ ἀ ν ά γ κ η ἀ π ε ι π ε ι ν ἡ μ ᾶ ς ο ὔ τ ω ς ἰ ό ν τ α ς ἢ ἀ φ ι κ έ σ θ α ι ἐ π ί τ ι ν α ἀ ρ χ ή ν, ἢ ο ὔ κ έ τ ἐ π α ν ο ί σ ε ι ἐ π ’ ἄ λ λ ο φ ί λ ο ν, ἀ λ λ ’ ἦ ξ ε ι ἐ π ’ ἐ κ ε ι ν ο ὃ ἐ σ τ ι ν π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν, ο ὦ ἔ ν ε κ α κ α ἰ τ ᾶ ἄ λ λ α φ α μ ἔ ν π ά ν τ α φ ί λ α ε ἰ ν α ι;

{—} Ἄ ν ά γ κ η.

{Sóc.} Τ ο ὗ τ ο δ ῆ ἐ σ τ ι ν ὀ λ έ γ ω, μ ἦ ἡ μ ᾶ ς τ ᾶ λ λ α π ά ν τ α ἄ ε ἴ π ο μ ε ν ἐ κ ε ι ν ο υ ἔ ν ε κ α φ ί λ α ε ἰ ν α ι, ὥ σ π ε ρ ε ἴ δ ω λ α ἄ τ τ α ὄ ν τ α α ὗ τ ο ὦ, ἐ ξ α π α τ ᾶ, ἦ δ ’ ἐ κ ε ι ν ο τ ὸ π ρ ὠ τ ο ν, ὃ ὡ ς ἀ λ η θ ὡ ς ἐ σ τ ι φ ί λ ο ν.»

Antes do mais, Sócrates vinca que toda a análise levada a cabo até 219c ainda não foi capaz de determinar um aspecto central do “caderno de encargos” que abraçou: a natureza e constituição do *terminus ad quem* do φ ι λ ε ι ν: do seu efectivo objecto ou fim. Vendo bem, todo o percurso percorrido focou apenas um momento “intermédio” desse *terminus ad quem* ou uma determinação aquém dele. Por outras palavras, a análise do φ ι λ ε ι ν até 219c não foi capaz de captar uma determinação que desempenhe as funções de “π ρ ὠ τ ο ν” ou “ἀ ρ χ ή” – e, com isso, perde de vista a) a distância a que ainda está do *verdadeiro terminus ad quem* de todo o φ ι λ ε ι ν e b) o facto de ser somente algo dessa ordem (da ordem do “π ρ ὠ τ ο ν”, da “ἀ ρ χ ή”) que constitui o ponto de fuga do próprio φ ι λ ε ι ν. Mas antes de proseguirmos

importa perguntar o seguinte: quando Sócrates fala aqui de “π ρ ὠ τ ο ν” (de algo “primeiro”) ou “ἀ ρ χ ῆ” (“princípio”), que é que está a ter em vista, qual o sentido destas expressões?

219c apresenta-se como uma correcção da deficiência ou lacuna que até então se mantinha de pedra e cal; mas, se pusermos o que é dito 219c5-d5 – e designadamente a noção de “algo de primeiro” – em ligação com o que está para trás, então o resultado parece ser não uma correcção ou aprofundamento, mas uma contradição. A contradição está em que Sócrates apresenta o *terminus ad quem* do φ ι λ ε ἰ ν como qualquer coisa de “primeiro” e não como aquilo que está “no fim de tudo”, no termo de todas as outras “remissões” (de todos os planos ainda portadores de um “ἔ ν ε κ α τ ο υ”). É o próprio Sócrates que diz que o *terminus ad quem* efectivo, real, autêntico (« τ ὄ ὄ ν τ ι ») do φ ι λ ε ἰ ν é justamente aquilo em que todas as demais φ ι λ ῖ α ι terminam, aquilo a que todas vão dar. E é isso que faz sentido, se tivermos em conta o modelo explorado até aqui e aquilo que Sócrates se propõe a corrigir nele: o φ ι λ ε ἰ ν encontra o seu autêntico objecto no termo da multiplicidade de remissões – se assim se pode dizer, no final da “cadeia” do ἔ ν ε κ α τ ο υ, quando atinge uma determinação que já não é ἔ ν ε κ α τ ο υ, mas aquilo por mor do qual a cadeia das φ ι λ ῖ α ι se constitui (« ἐ κ ε ἰ ν ο ὄ (...), ο ὄ ἔ ν ε κ α κ α ἰ τ ἄ ἄ λ λ α φ α μ ἔ ν π ἄ ν τ α φ ῖ λ α ε ἰ ν α ι »).

Ora, esta compreensão das noções de “π ρ ὠ τ ο ν” e “ἀ ρ χ ῆ” e da relação entre 219c e o que lhe precede toca um aspecto importante, mas falha o fundamental do que está a ser dito. Sócrates tem de facto em vista a *expansão* da “cadeia do φ ι λ ε ἰ ν” para lá – muito para lá – do que até 219c havia ficado sugerido. Em causa está a chamada de atenção para o facto de o “ἔ ν ε κ α τ ο υ” ser susceptível de um “*desdobramento*” *indefenidamente maior* – até se conseguir chegar a algo de “último”, ou seja, a algo que já não remeta para lá de si. Mas, sendo assim, isso não entra de modo nenhum em conflito com a noção de “π ρ ὠ τ ο ν” e de “ἀ ρ χ ῆ” ou, como se diz no passo citado, de um “ἀ φ ι κ ἔ σ θ α ι ἐ π ῖ τ ι ν α ἀ ρ χ ῆ ν, ἢ ο ὄ κ ἔ τ ἐ π α ν ο ἰ σ ε ι ἐ π’ ἄ λ λ ο φ ῖ λ ο ν”. Com efeito, “π ρ ὠ τ ο ν” e “ἀ ρ χ ῆ” são usados no sentido daquilo que é *mais importante, mais fundamental* – daquilo que *determina, orienta e constitui o sentido* de toda a cadeia de “ἔ ν ε κ α τ ο υ”. O “último” da cadeia de φ ι λ ε ἰ ν é o “primeiro” na ordem da importância, ou seja, na medida em que é precisamente o que está em jogo na própria cadeia: aquilo que “alimenta” cada um dos momentos da remissão ou aquilo que cada “ἔ ν ε κ α τ ο υ” tem em vista.

Mas este aspecto, se assim se pode dizer mais relativo a um aspecto do campo semântico de “π ρ ὠ τ ο ν” e “ἀ ρ χ ῆ” ainda não permite ver o decisivo. As palavras de Sócrates *apontam de facto para um “primeiro” no sentido em que o terminus ad quem da remissão está “antes de tudo”* e é, assim, a “primeiríssima coisa” da “remissão” e está no seu “início”. Por outras palavras, a noção de um princípio fundamental da “cadeia de φ ι λ ῖ α ι”, a noção de uma determinação para que tudo o mais tende, está intrinsecamente associada à ideia de “anterioridade”. Como é isso é isso possível?! De que forma é que isso não entra em contradição com tudo o que vimos até aqui? Em que sentido se fala aqui de “anterioridade”?

O exposto permite ver como cada momento da “cadeia do φ ι λ ε ἰ ν” está acompanhado de uma relação com a determinação que desempenha as funções de “π ρ ὠ τ ο ν” ou de “ἀ ρ χ ῆ”. Cada “elo” da cadeia, cada momento de “ἔ ν ε κ α τ ο υ” é, nesse sentido, duplamente

complexo: por um lado, como já havíamos visto, ele implica sempre já o nexos entre a determinação de que é portador e a determinação para que remete (A é sempre já no modo da ligação a B e assim sucessivamente); por outro lado, porém, a relação entre cada “elo” da “cadeia” e o seguinte define-se justamente pela sua relação com o “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ” – enquanto é o “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ” que define o “rumo” ou a orientação da sucessiva série de remissões. Assim, por exemplo, A é não só o que é na relação com B, mas também na intrínseca relação com o “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ” e B não se define apenas pela relação a A e a C, mas também por ser um momento da tensão *dirigida ao* “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ”, etc.

Mas isto ainda não chega. Pois o aspecto fundamental está em que cada momento da “cadeia de $\phi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha\iota$ ” não é apenas “acompanhado” pela relação com a determinação correspondente ao “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ”; antes acontece que todo e qualquer momento da “cadeia” *pressupõe o próprio* “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ” como sua condição de possibilidade, de tal modo que cada momento da “cadeia” (e a própria “cadeia” enquanto tal) só se constitui na medida em que o “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ” ou a “ $\acute{\alpha}\rho\chi\acute{\eta}$ ” já se acha fixado.

O exemplo de 219d-e permite lançar luz sobre os aspectos aqui em causa. Sócrates vinca com nitidez o facto de o “filho” desempenhar, para o “pai”, a função de “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ”. O exemplo deste passo destina-se justamente a chamar a atenção para uma tensão (um $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$) constituída de tal modo que tem identificado algo da ordem do “ $X\acute{\alpha}\nu\tau\grave{\iota}\pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\nu\tau\acute{\omega}\nu\acute{\alpha}\lambda\lambda\omega\nu\chi\rho\eta\mu\acute{\alpha}\tau\omega\nu\pi\rho\omicron\tau\iota\mu\acute{\alpha}\nu$ ”. O “filho” corresponde a esse “X” enquanto representa não apenas um momento entre outros do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ que anima o “pai” (uma $\phi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha$ “no meio” da “cadeia de $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ ” por que o “pai” está tomado), mas antes aquilo por mor do qual *tudo o mais*, isto é, a multiplicidade das $\phi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha\iota$ se constitui. Assim, o vinho, o recipiente em que o vinho se encontra, etc., caracterizam-se justamente por *receberem do* “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” (do “filho”) todo o seu sentido e toda a sua relevância. Por outras palavras, o que faz aparecer o vinho e o recipiente na forma como aparecem é intrinsecamente relativo ao próprio “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ”: *depende da determinação dele*, “vem” dele.

O exemplo dado por Sócrates é, a este respeito, bastante elucidativo. Ao referir um apego tão forte a um recipiente feito de terra e a três medidas de vinho, Sócrates acentua “silenciosamente” o carácter algo “rídico” ou “despropositado” de um tal apego – “rídico” ou “despropositado” *aos olhos de um ponto de vista exterior* à perspectiva do “pai”. Esse é o ponto fundamental. A fixação de um determinado “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$ ” é suficiente para *constituir* nada menos do que um « $\pi\epsilon\rho\grave{\iota}\pi\omicron\lambda\lambda\omicron\upsilon\pi\omicron\epsilon\acute{\iota}\sigma\theta\alpha\iota$ » dirigido a coisas que, à partida, não têm importância nenhuma. É o “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” em causa (no caso, o “filho”) que “arrasta” *consigo a totalidade da direcção das outras* $\phi\iota\lambda\acute{\iota}\alpha\iota$: é ele que, a partir de si, “organiza” a multiplicidade dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$, de tal modo que todos os momentos da “cadeia do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ ”, por assim dizer, “respiram” da determinação que pertence ao “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ”.

Ora, isto é assim não só no caso extremo a que o exemplo de Sócrates alude, como se o “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” tivesse esta natureza *somente* no caso em que ele se vê ameaçado. Passa-se exactamente o contrário. O exemplo de Sócrates mostra como a ameaça do “ $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” faz que determinações, aparente e normalmente irrelevantes, se tornem altamente

relevantes *por mor do* “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*”. Com isso, mostra ao mesmo tempo que a circunstância de tais determinações serem normalmente irrelevantes *não* tem que ver com elas próprias (o ser ou não relevante não é, por assim dizer, uma propriedade *do próprio vinho* ou *do próprio recipiente de barro*), *mas sim com o* “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*”. E a circunstância de normalmente um recipiente feito de terra e três medidas de vinho não serem objecto de um *π ε ρ ἰ π ο λ λ ο ὕ π ο ε ἰ σ θ α ι* não equivale de modo nenhum à supressão da relação com o “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*”, mas apenas ao facto de o recipiente e o vinho tenderem a *não interferir*, a *não “riscar”* no encaminhamento para a posse ou manutenção do “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*”.

É neste sentido que a determinação posta a valer como “*π ρ ὠ τ ο ν*” ou como “*ἄ ρ χ ῆ*” tem a natureza de algo “primeiro” ou, se assim se pode dizer, de uma “fonte” ou “origem” da multiplicidade das *φ ι λ ί α ι*. A antecedência do “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” em relação ao demais não tem que ver com uma antecedência *no sentido temporal* do termo. O “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” “precede” a (ou está “antes” da) “cadeia do *φ ι λ ε ἶ ν*” no sentido em que a organização dos momentos da “cadeia”, a direcção que toma, a articulação dos seus vários momentos entre si, o que é ou se torna relevante/irrelevante nela, etc., *pressupõe de raiz a identificação do “π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν” e é constitutivamente relativo a ele*. Sem a identificação do “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” não haveria só, por assim dizer, *φ ι λ ί α ι* “desgarradas”, “avulsas”. O que Sócrates diz é muito diferente: sem a identificação do “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” *não haveria φ ι λ ί α ι de todo em todo*. Enquanto a estrutura de todo e qualquer momento de *φ ι λ ε ἶ ν* se define por um “*ἔ ν ε κ α τ ο υ*” (o contrário nem estaríamos em condições de representar) toda e qualquer *φ ι λ ί α* se define por ser um momento no trânsito em direcção ao “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*”. E o “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” é, assim, o que *põe, dá sentido e organiza* a partir de si toda a rede das *φ ι λ ί α ι*, justamente porque define o conteúdo daquilo por mor do qual cada *φ ι λ ί α* é *φ ι λ ί α*: «(...) ἂ λ λ’ ἡ ξ ε ι ἐ π’ ἐ κ ε ἶ ν ο ὄ ἔ σ τ ι ν π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν , ο ὅ ἔ ν ε κ α κ α ἰ τ ἄ ἄ λ λ α φ α μ ἐ ν π ἅ ν τ α φ ί λ α ε ἶ ν α ι ».

Ora, tudo isto significa então que todo e qualquer *φ ί λ ο ν* (todo e qualquer momento de desejo ou apego) com que estamos em contacto pressupõe de raiz a fixação de algo que esteja em condições de desempenhar as funções de “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*”. Isto não quer dizer, como já se verá melhor, que a fixação do “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” seja *explícita* e não esteja sujeita a uma margem de *flutuação* (de sorte que, embora esteja sempre já fixado algo desta ordem, tal fixação coexiste paradoxalmente com *indeterminação, indefinição*, etc.). O que isto quer dizer é antes que sem a fixação do “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” não há sequer um *quantum* mínimo de apresentação desiderativa. O “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” é condição de possibilidade de todos os momentos particulares de desejo, apego, não-indiferença. Ou, por outras palavras, o “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” é algo *sempre já “posto”*, sem o qual não é possível qualquer tensão. E é justamente o carácter já posto ou já fixado de algo a desempenhar as funções de “*π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν*” que constitui, por assim dizer, a “matéria” de que a vida é feita – enquanto ela traduz um acontecimento de travessia ou de encaminhamento: uma travessia ou encaminhamento

com um sentido, em ordem a algo, em nome de algo, etc. A este respeito, passa-se com cada um de nós aquilo que F. Pessoa tão agudamente descreve quando acentua que a vida está constituída de tal modo que tem sempre (não pode deixar de ter) um padrão Vasques, isto é, uma determinação fundamental (também tradutível pela glória, riqueza, etc.) a que tudo o mais “obedece”, em torno do qual gira, ou a que de algum modo presta contas.

«Todos temos o padrão Vasques, para uns visível, para outros invisível. Para mim chama-se realmente Vasques, e é um homem sadio, agradável, de vez em quando brusco mas sem lado de dentro, interesseiro mas no fundo justo, com uma justiça que falta a muitos grandes génios e a muitas maravilhas humanas da civilização, direita e esquerda. Para outros será a vaidade, a ânsia de maior riqueza, a glória, a imortalidade... Prefiro o Vasques homem meu padrão, que é mais tratável, nas horas difíceis, que todos os padrões abstractos do mundo.» (PESSOA, F., *Livro do Desassossego*, ed. Richard Zenith, Lisboa, Assírio & Alvim, 2011⁹ (1998), 55).

Mas, sendo assim, tudo isto implica também um outro aspecto central – que é o seguinte.

O que vimos permite entender, mesmo que ainda só de uma forma preliminar, como o “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” não tem um carácter meramente parcial ou regional. De facto, ele dispõe e fixa a partir de si a *totalidade* de uma dada “cadeia de $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$ ”: é dele que provém o sentido da remissão de A para B para C, etc., etc. Mas isto pode ainda ser percebido, como se em relação a outras “cadeias de $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$ ” possíveis o “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” já fosse diferente – de tal modo que a função organizadora e constitutiva do “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” seria total, sim, mas apenas no quadro de uma dada “cadeia”. Por outras palavras, haveria, por assim dizer, não *um* “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ”, mas na verdade “ $\pi \rho \omega \tau \alpha \phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ ”. Em última análise, a organização habitual da nossa “vida” parece corresponder justamente a algo dessa ordem: a nossa vida joga-se em muitas “frentes” e “projectos”, ela tem várias “metas” ou deixa-se “repartir” em diferentes “cadeias de $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$ ”.

Ora, a noção de “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” analisada por Sócrates vinca precisamente que não é nada assim – que, a despeito da multiplicidade de “metas” (e das “cadeias de $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$ ” que a elas concernem), está sempre já constituído *algo de único: um e o mesmo* “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ”, que *unifica a totalidade das “metas” aparentemente “desagarradas” e lhes confere sentido*. Por outras palavras, a determinação correspondente ao “ $\pi \rho \omega \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” tem a natureza de uma determinação *omni-englobante e omni-organizadora da vasta multiplicidade possível de $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$ com que o nosso ponto de vista está em contacto*. Isso não significa que haja só uma cadeia nem tampouco que a determinação das múltiplas “cadeias”, com os seus objectivos próprios, seja transversal a todos os pontos de vista. Significa, sim, que a organização das múltiplas “frentes” a perder de vista, com que lidamos e que constituem uma evidência do nosso “quotidiano”, estão em última análise “ancoradas” numa única identificação fundamental de “aquilo que se quer alcançar”, “aquilo que está em causa na vida enquanto tal”, “aquilo que lhe dá ‘este’ sentido ou lhe confere um determinado rumo”. Assim, é perfeitamente concebível que dois pontos de vista diferentes estejam organizados de tal modo que o que é $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ /o que não é $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ num seja $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ /não seja $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ no outro. Mas o ponto fundamental é que a identificação daquilo que é *relevante* (daquilo que importa perseguir, tem valor, em suma, é $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$) e daquilo que é *irrelevante* (que não “risca”, não merece ser perseguido, não é digno de ser desejado, em suma, não é $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$) provém, em ambos os casos, de uma determinação, que

justamente *fixa a totalidade do horizonte de relevância/ irrelevância* ou, o que é o mesmo, *estabelece uma interpretação global das coisas que são φίλα e das que o não são*.

O que nos abre a porta à compreensão de um dos aspectos principais da análise do *Lysis*, a saber: o *carácter formal* do $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$.

O “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” é formal, antes do mais, pela razão que referimos: porque acompanha e abrange em si a totalidade dos φίλα (sc. dos não φίλα) possíveis e dispõe como que em torno de si a multiplicidade de tensões a perder de vista em que a “vida” se joga. Mas o “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” diz respeito a uma determinação formal ainda num *segundo sentido* – que é o seguinte.

A noção de uma determinação *em nome da qual* ou *por mor da qual* tudo o mais tem cabimento não implica *esta ou aquela identificação concreta*. Quer dizer: a noção de “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” inclui uma margem fundamental de “em aberto” ou de “indefinição” – no sentido em que ela não “diz” qual é o seu “rostro”, a sua “identidade”, a que é que corresponde precisamente. E é justamente essa margem de indefinição que abre em si a porta a uma *multiplicidade* de identificações ou interpretações *possíveis* – por exemplo, aquela que se acha mencionada em 219d-e: o “filho”. E o que Sócrates procura vincar é que justamente a equação “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu = \upsilon\acute{\iota}\omicron\varsigma$ ” é apenas uma entre outras igualmente possíveis – quer dizer, que a equação em causa é sintética, não analítica. Em si mesmo, o “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” é “mudo” em relação à identidade concreta que lhe corresponde. Ele “exige”, por assim dizer, que lhe seja dado um “rostro” (uma interpretação, uma identificação: um “é isto”), mas – e esse é o ponto fundamental – não tem fixado qual o seu rosto (que é que é, qual a sua determinação). Neste sentido, a noção de “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” tem justamente a forma de um “em-aberto”, de um “*seja lá o que isso for*”, que é aquilo para que Sócrates aponta, quando diz: «(...) ἄλλ’ ἐκεῖνός ἐστιν ὁ περὶ παντὸς πολίουμεθα, ὁ ἄν φανῆ ὄν, ὅτ’ οὐ ἔνεκα καὶ χρυσίου καὶ πάντα τὰ παρασκευάζόμενα παρασκευάζεταί.»

Mas, sendo assim, a noção de “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” tem também que ver com um outro aspecto que de algum modo vem contrabalançar o anterior. Com tudo o que o “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” inclua de *formal* e por mais que nele esteja implicada *como possibilidade* uma multiplicidade indiferenciada de interpretações ou identificações, o “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” traduz, em todo o caso, algo de *muitíssimo definido e determinado*. Pois, mesmo que o “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” seja posto a valer como “A”, “B” ou “C”, ele desempenha *sempre* a função daquilo que Sócrates também exprime ao dizer “ἐκεῖνός ἐστιν ὁ περὶ παντὸς πολίουμεθα, ὁ ἄν φανῆ ὄν, ὅτ’ οὐ ἔνεκα καὶ χρυσίου καὶ πάντα τὰ παρασκευάζόμενα παρασκευάζεταί”. Está em causa uma determinação que se valoriza acima de tudo ($\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$) e que satisfaz a tensão envolvida no “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu$ ”, isto é, algo que tem justamente uma função *superlativa, inexcédível*. Por outras palavras, o “ $\epsilon\tau\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ”, “seja lá o que isso for” (ὁ ἄν φανῆ ὄν), é *sempre e constitutivamente* o “lugar” do *inultrapassável* (tanto no sentido da remissão quanto no do valor). De sorte que é capaz de unificar em si e por mor de si

a totalidade ($\pi \acute{\alpha} \nu \tau \alpha$) dos desejos, das ambições, dos esforços, zelos, das buscas, etc. ($\tau \grave{\alpha} \pi \alpha \rho \alpha \sigma \kappa \epsilon \upsilon \alpha \zeta \acute{\omicron} \mu \epsilon \nu \alpha$) como sendo a determinação que, por assim dizer, “justifica” a “vida” enquanto responde à pergunta “que é que está realmente em causa na vida, para onde vou, em nome de quê tudo isto?”.

Ο π ρ ὠ τ ο ν φ ί λ ο ν ε ο ε ἴ δ ω λ ο ν sc.os ε ἴ δ ω λ α

O que vimos a respeito do carácter formal do “ $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” permite lançar as bases para a compreensão de um outro ponto, que Sócrates refere em 219d2ss. No passo já citado de 219d, Sócrates afirma que a multiplicidade dos $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ que se constituem por mor do “ $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ” distinguem-se deste (i.e. do “ $\acute{\omega} \varsigma \acute{\alpha} \lambda \eta \theta \acute{\omega} \varsigma \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ ”) por serem como que *imagens* dele ($\epsilon \acute{\iota} \delta \omega \lambda \alpha \acute{\alpha} \tau \tau \alpha \alpha \upsilon \tau \omicron \upsilon$). Importa tentar ver o que isto significa e em que medida vem modificar o que caminho que até aqui percorremos.

Que é que está em causa na noção de imagem neste passo do *Lysis*?

Antes do mais, é significativo o facto de Sócrates falar não de imagem, mas de imagens, no plural. Isso sugere que *cada* $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ por mor do $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ inclui a sobre-determinação correspondente ao facto de ser (ou, pelo menos, de poder ser) imagem. Quer dizer: Sócrates vinca como o problema da imagem no quadro da cadeia do $\phi \iota \lambda \epsilon \acute{\iota} \nu$ não se reduz a um determinado momento dessa cadeia (a este ou àquele $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$) ou a um conjunto limitado de $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$, antes é algo que *perpassa toda a cadeia das $\phi \acute{\iota} \lambda \iota \alpha \iota$* e sempre de novo se repete em cada momento (em cada “elo”) dela. É isso que salta à vista, quando Sócrates diz: « $\tau \omicron \upsilon \tau \omicron \delta \acute{\eta} \epsilon \sigma \tau \iota \nu \delta \lambda \acute{\epsilon} \gamma \omega, \mu \grave{\eta} \acute{\eta} \mu \acute{\alpha} \varsigma \tau \acute{\alpha} \lambda \lambda \alpha \pi \acute{\alpha} \nu \tau \alpha \acute{\alpha} \epsilon \acute{\iota} \pi \omicron \mu \epsilon \nu \acute{\epsilon} \kappa \epsilon \acute{\iota} \nu \omicron \upsilon \acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \phi \acute{\iota} \lambda \alpha \epsilon \acute{\iota} \nu \alpha \iota, \acute{\omega} \sigma \pi \epsilon \rho \epsilon \acute{\iota} \delta \omega \lambda \alpha \acute{\alpha} \tau \tau \alpha \acute{\omicron} \nu \tau \alpha \alpha \upsilon \tau \omicron \upsilon, \acute{\epsilon} \xi \alpha \pi \alpha \tau \acute{\alpha}, \grave{\eta} \delta' \acute{\epsilon} \kappa \epsilon \acute{\iota} \nu \omicron \tau \grave{\omicron} \pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu, \delta \acute{\omega} \varsigma \acute{\alpha} \lambda \eta \theta \acute{\omega} \varsigma \acute{\epsilon} \sigma \tau \iota \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu.$ » O ser- $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ implica *eo ipso* a determinação da imagem – ou, o que é o mesmo, a multiplicidade dos $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ componentes da cadeia de tensão para o $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ deixa-se traduzir numa (e corresponde justamente a uma) multiplicidade de $\epsilon \acute{\iota} \delta \omega \lambda \alpha$. Numa palavra: todos – nada menos do que todos – os $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ aquém do $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ são (ou podem ser) imagens. Mas que é que isso quer dizer?

A compreensão de $\epsilon \acute{\iota} \delta \omega \lambda \alpha$ que encontramos neste passo do *Lysis* vinca em especial uma determinação – que é aquela que se exprime quando Sócrates fala de $\acute{\epsilon} \xi \alpha \pi \alpha \tau \acute{\alpha} \nu$ (iludir, enganar, ludibriar, defraudar, seduzir). Ao considerar os vários $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ discutidos até 219d (a medicina, a saúde, etc.) corre-se o risco de se ter sido enganado, como que por uma espécie de imagens, sombras ou meros fantasmas (« $\epsilon \acute{\iota} \delta \omega \lambda \alpha \acute{\alpha} \tau \tau \alpha$ ») do $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$.

Ora, o primeiro ponto a ter em conta prende-se com o facto de todos os $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$, que se definem por serem « $\acute{\epsilon} \kappa \epsilon \acute{\iota} \nu \omicron \upsilon \acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha$ » (i.e. mor mor de um outro: do $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$), *não serem* em última análise aquilo mesmo que se deseja, quer, etc. Todos os $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ “para cá” do $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ não são, no fundo, $\phi \acute{\iota} \lambda \alpha$ – pois toda a relação com eles está de raiz “*secundarizada*” por uma tensão para o $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$, que é aquilo que realmente se deseja, quer: aquilo que, no sentido próprio do termo, é $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$. A caracterização

dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ aquém do $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ como $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ é mais uma “*maneira de falar*”, i.e., algo que se diz, mas que não corresponde, em rigor, ao que efectivamente se passa (ao que é efectivamente $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$). Neste sentido, os « $\epsilon\kappa\ \epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\ \xi\nu\ \epsilon\kappa\ \alpha\ \phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ » constituem-se como algo meramente “fantasmagórico”: algo que é diferente de pura e simplesmente nada, mas de tal modo que toda a sua “realidade” tem como que a “densidade” de um mero “espectro” ou “fantasma” – o que os $\epsilon\kappa\ \epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\ \xi\nu\ \epsilon\kappa\ \alpha\ \phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ são define-se justamente pela *ausência do próprio $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$* (do $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ que é efectivamente ou realmente tal, do $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu\ \tau\acute{\omega}\ \acute{\omicron}\nu\ \tau\iota$). Tal como o fantasma da mãe que Ulisses tenta abraçar no Hades nada tem da realidade, da “própria coisa” (da mãe de Ulisses *ela mesma*), por muito que remeta para ela e “fale” dela, assim também em toda a multiplicidade de $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ aqui em causa não se deixa ainda “tocar” aquilo que é propriamente $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ (aquilo que é realmente a “coisa querida ou desejada”).

Mas a este aspecto está ainda ligado um outro, que faz que os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ tenham a natureza de uma mera imagem (de um mero “fantasma” ou de uma mera “sombra”) ainda por uma segunda razão. Como vimos, toda a determinação da forma como os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ aparecem (o valor que têm, a relevância que adquirem, a sua organização e distribuição na “cadeia do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ ”, etc.) depende constitutivamente do $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, “*vem dele*” ou “*é posta por ele*”. Por outras palavras, toda a “realidade” dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ é, por assim dizer, “tomada de empréstimo” do $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$. De sorte que, em última análise, toda a determinação dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ está ancorada *num outro*, que constitui o que eles são e a forma como aparecem. Também neste sentido – no sentido da *intrínseca dependência de um outro para “ser”* – se pode falar dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ como meras “sombras”, meros “reflexos” *de um outro*, a que se “vai buscar” a determinação que se tem.

Percebe-se, a partir do exposto, que a conformação dos $\epsilon\kappa\ \epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\ \xi\nu\ \epsilon\kappa\ \alpha\ \phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ é tal que se pode descrevê-los como “ $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\alpha$ ”. Mas não se percebe por que razão Sócrates fala de $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\alpha\ \tau\acute{\alpha}\nu$, ou seja, por que é que 1) ao considerar os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ se pode ser iludido e 2) os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ estão constituídos de tal modo que tendem justamente a produzir o $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\alpha\ \tau\acute{\alpha}\nu$? Mais: se tivermos em conta a descrição dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ como “elos” por meio dos quais se avança em direcção ao $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, numa sucessiva remissão para ele, então o que parece característico dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ é justamente *levar até ao $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, conduzir a ele*. Os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ são, no sentido próprio do termo, «means, ways of advancing, to the ‘first friend’», para usar a expressão de Penner/Rowe. Quer dizer, o que parece próprio dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ é justamente “ajudar” a *revelar* o próprio $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, permitir que se chegue a ele, constituir-se *por ele* (em nome *dele*) – e não, como Sócrates indica, escondê-lo, iludir a respeito da sua determinação e “paradeiro”.

Ora, se não estamos em erro, a “chave” para a compreensão das palavras de Sócrates pode ser encontrada a partir de uma reconsideração daquilo a que chamámos o “carácter formal” do $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$. Em que sentido?

[1] A natureza formal do $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ – e, designadamente, o facto de, assim, não haver nenhum vínculo de necessidade entre essa noção e a identificação concreta que se tem dela – significa que aquilo que é identificado *como $\pi\rho\acute{\omega}\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$* corre o risco de ser *inadequado, deficiente* e de, nesse sentido, *iludir, enganar*. Importa, contudo, perceber as

implicações desta possibilidade.

A noção de $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ não inclui apenas uma espécie de “plasticidade”, em virtude da qual se deixa identificar com “A”, “B” ou “C”. Esse “mundo” de possibilidades não equivale a uma *indiferença* quanto ao próprio *valor* da identificação em causa. Seja “A”, “B” ou “C” que é posto a valer como o “rostro” do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, trata-se em qualquer dos casos de uma *pretensão de adequação ou eficácia*. “A” (“B” ou “C”) não é apenas *uma entre outras alternativas possíveis de identificação do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$* ; a identificação de “A” com o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ significa que é “A” o conteúdo do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$: é “A” – e não “B” ou “C” – que corresponde à identidade do *superlativo*, do *inexcedível*, daquilo *em nome do qual* tudo o mais adquire sentido. Por outras palavras, a relação entre a identificação “A”, “B” ou “C” é uma relação de “conflito” entre *diferentes pretensões de se ter identificado o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$* , o superlativo. E é justamente essa *pretensão de adequação* entre a natureza formal do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ (em si mesma “livre” quanto à identificação “A”, “B” ou “C”) e a sua identificação concreta (como “A”, “B” ou “C”) que expõe o que em cada caso é tido como $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ a um *erro – $\acute{\alpha}\ \acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$* , isto é: à possibilidade de tal identificação, afinal de contas, não ser *nada adequada*, antes acontecer que o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ (o que *efectivamente* ele é) se situar algures numa outra possibilidade de identificação.

Isto faz aparecer o enunciado de 219d2-5 a uma luz completamente diferente. O que vimos permite perceber como a relação com o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ está de raiz afectada pela possibilidade de ser meramente um $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\omicron\nu$ – um $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\omicron\nu$ no sentido do logro, da ilusão, do $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$, mediante o qual se toma *como sendo $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$* algo que o *não é*.

Mas aqui há que ter em conta uma objecção, que parece ter todo o cabimento, se considerarmos atentamente o enunciado de 219d2-5. Com efeito, Sócrates diz que são *os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$* – e não o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ – que se prestam a ser desritos como $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\alpha$ no sentido do $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$. De sorte que o cabimento do $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$, mesmo que possa ter lugar na esfera do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, não é aquele que está a ser considerado por Sócrates. O enunciado de 219d2-5 faz referência a um $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$, por assim dizer, “mais superficial”, que afecta o plano da multiplicidade dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ – e é essa forma específica de $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$ que ficou fora do que até aqui expusemos. E a questão mantém-se: como é que os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$, que é aquilo de que Sócrates fala, são $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\alpha$ no sentido em que enganam, iludem? Como é isso possível?

A resposta a esta objecção não é, vendo bem, muito difícil de dar. O que torna os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha\ \epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\alpha$, no sentido referido, é precisamente o facto de eles estarem alicerçados num $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ *ilusório*. É o facto de o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ser meramente ilusório (ser fonte de $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$) que faz que toda a cadeia de $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ tenha a forma de um encaminhamento para algo ilusório, mais: que seja ela mesma, *em todos e cada um dos seus momentos*, algo de ilusório – justamente enquanto é estruturalmente definida pelo $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$. Por outras palavras: também neste caso, i.e. no caso da constituição do $\acute{\epsilon}\ \xi\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\ \nu$, é a global dependência dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ em relação ao $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ – é a circunstância de o modo de ser dos $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ se definir *em função do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$* , “receber” dele o

seu sentido, etc. – que faz que a identificação ilusória do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ contamine por *alastramento* toda a multiplicidade componente do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$. O facto de a “fonte” estar contaminada, o facto de a identificação do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ poder não passar de algo “inane”, tem justamente como consequência que *tudo – nada menos do que tudo* – corresponda à acumulação e proliferação de um $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\nu$ fundamental.

Se tentarmos ver o problema ainda mais de perto, então salta à vista que o $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\nu$ na esfera do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ e aquele que tem lugar no quadro dos $\phi\acute{\iota}\lambda\ \alpha$ não são como que duas formas de $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\nu$ que correm paralelamente uma à outra. Não: em última análise, trata-se de um e o mesmo $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\nu$, visto por assim dizer de dois ângulos – e isto porque, em rigor, *não há nenhum outro* $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\nu$ senão aquele que diz respeito ao $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$. Pois todo e qualquer $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ da “cadeia de $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ ” só se constitui como “ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” na pressuposição de um $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, isto é, quando já está posto algo *por mor do qual*, quando já está constituído um “objecto” ou um determinado *terminus ad quem* do próprio $\epsilon\acute{\nu}\ \epsilon\ \kappa\acute{\alpha}\ \tau\ \omicron\ \upsilon$. Sem a determinação fundamental que constitui o objecto do “ $\epsilon\acute{\nu}\ \epsilon\ \kappa\ \alpha$ ” – que, como vimos, é sempre em última análise um $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ – não há justamente $\phi\acute{\iota}\lambda\ \alpha$.

[2] Mas a análise de Sócrates vai mais fundo – e procura mostrar que a constituição do $\epsilon\acute{\xi}\ \alpha\ \pi\ \alpha\ \tau\ \acute{\alpha}\nu$ é, na verdade, bem mais complexa. Sócrates acentua que o carácter ilusório a que o $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ – o $\mu\ \epsilon\ \tau\ \alpha\ \xi\acute{\upsilon}$ – se acha exposto está também associado a uma segunda modalidade de ilusão ou de desvio. Essa modalidade tem que ver com a possibilidade de, apesar de acontecer que os $\phi\acute{\iota}\lambda\ \alpha$ se constituam na global dependência do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, haver algo que podemos descrever como uma “*independentização*” dos $\phi\acute{\iota}\lambda\ \alpha$ em relação à sua “fonte”. Os $\phi\acute{\iota}\lambda\ \alpha$ estão (ou podem estar) constituídos de tal modo que, por assim dizer, se *tornam independentes dele*: “apagam” a sua relação com $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ (o seu carácter de “mero a-caminho dele”) e aparecem como sendo já o $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu\ \tau\ \acute{\omega}\ \acute{\omicron}\nu\ \tau\ \iota$.

Sócrates “põe o dedo na ferida” deste fenómeno quando dá como exemplo a prata e o ouro ou, como poderíamos dizer anacronicamente, o “dinheiro”. Nós já tocámos este exemplo; contudo, importa agora tentar vê-lo a partir de um outro ângulo. Importa sobretudo o enunciado de 220a1-5:

«οὐχ ὅτι πολλὰ κίς λέγομεν ὡς περὶ πολλοῦ ποιοῦμεθα χρυσίου καὶ ἀργύριον· ἀλλὰ μὴ οὐδέεν τι μᾶλλον οὕτω τό γε ἀληθὲς ἔχῃ, ἀλλ’ ἐκείνός ἐστιν ὁ περὶ παντὸς ποιοῦμεθα, ὃ ἂν φανῆ ὄν, ὅτ’ οὐ ἔνεκα καὶ χρυσίου καὶ πάντα τὰ παρὰ σκευὰ ζόμενα παρὰ σκευὰ ζεταί.»

Ora, em certo sentido, é perfeitamente evidente o que Sócrates está a dizer: que o “dinheiro” é sempre apenas “meio” *por mor de um outro* – e é justamente *por mor desse outro, por ou para ele* que o “dinheiro” existe. Nada no “dinheiro” é *fim*: o seu sentido é, de uma ponta à outra, o de um mero “instrumento” para outra coisa. O “dinheiro” é, assim, como que o “ $\epsilon\acute{\nu}\ \epsilon\ \kappa\acute{\alpha}\ \tau\ \omicron\ \upsilon$ ” por excelência, o “reino” da remissão ou da excentricidade em relação a si: a sua natureza define-

se por estar “ao serviço de um outro”. O “dinheiro” é apenas na medida em que permite obter um outro – é esse o seu único significado e a sua determinação é, neste sentido, a “mais instrumental que há”. É aliás por essa razão que ninguém é rico por ter muitíssimo dinheiro.

Isto é, de facto, assim: faz parte da própria determinação em causa o ser assim, e a noção de “dinheiro” como fim em si mesmo é pura e simplesmente contraditória. Mas, sendo assim, o enunciado de Sócrates faz também eco da perspectiva que é no fundo a nossa, quando fala da possibilidade de um apego forte ao dinheiro ou de uma grande valorização dele ($\pi \epsilon \rho \grave{\iota} \pi \omicron \lambda \lambda \omicron \upsilon \pi \omicron \iota \epsilon \acute{\iota} \sigma \theta \alpha \iota$): a expressão é a mesma que Sócrates usa para se referir a algo que desempenha as funções do $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$). Essa perspectiva é a que faz justamente parecer errado e até mesmo ridículo dizer-se de alguém que tem muito dinheiro que *não é* rico. Pois constitui uma convicção e até uma evidência do funcionamento habitual da vida que o “dinheiro” tem a forma de um fim: há pessoas que trabalham para ser ricas – e é rico quem tem muito dinheiro. É aqui que o exemplo dado por Sócrates, ainda que silenciosamente, põe o dedo na ferida do fenómeno que agora se trata de assinalar.

O que esse exemplo torna manifesto é a possibilidade de aquilo que é apenas $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ (apenas $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$) *aparecer como correspondendo já ao $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$* . Importa perceber bem em que sentido este tipo de “desfocagem” introduz uma peculiar forma de $\acute{\epsilon} \xi \alpha \pi \alpha \tau \acute{\alpha} \nu$ – e um $\acute{\epsilon} \xi \alpha \pi \alpha \tau \acute{\alpha} \nu$ que difere daquele que atrás referimos.

O que está em causa na compreensão possível do “dinheiro” *como $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$* é algo que podemos descrever como uma “*absolutização do meio*”: o “ $\acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \tau \omicron \upsilon$ ”, isto é, a determinação do que é “remissivo para um outro”, faz-se passar por “fim”, por um $\tau \epsilon \lambda \epsilon \upsilon \tau \acute{\alpha} \nu$. Aquilo que se constitui de tal maneira que todo o seu sentido é o da remissão, aquilo que “de uma ponta a outra” tem uma natureza *centrífuga*, como que “puxa para si”, “concentra em si” ou “atrai a si” – e aparece, assim, como uma *determinação centrípeta*. Em causa está precisamente uma peculiar forma de ocorrência de $\acute{\epsilon} \xi \alpha \pi \alpha \tau \acute{\alpha} \nu$: o $\acute{\epsilon} \xi \alpha \pi \alpha \tau \acute{\alpha} \nu$ não apenas como o ilusório, mas também como *aquilo que seduz, fascina, atrai, cativa, deslumbra*. O “dinheiro” engana ou ilude na forma como *seduz*: como “chama para si”, como “prende em si” e, com isso, como que “transveste” o $\acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \tau \omicron \upsilon$ e o faz aparecer como *terminus ad quem final* – como *terminus* que já não é ponto de partida para algo mais, mas que se apresenta com o “rosto” de tudo o mais que há a perseguir.

Mas, vendo bem, isto que descrevemos como “absolutização do meio” – como “curto-circuito” na cadeia de remissão para o $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$, que faz aparecer a determinação $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ *como se fosse já* o próprio $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu$ – está ainda ligado a um segundo aspecto. Pois a “absolutização do meio” tem como consequência *fazer esquecer* ou *perder de vista o autêntico $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$* – como, aliás, é próprio da “sedução”. A forma como o $\mu \epsilon \tau \alpha \xi \acute{\upsilon}$ concentra em si faz justamente que todo o olhar fique “voltado” para ele e perca de vista a natureza remissiva que, na verdade, constitui o seu sentido. O facto de o $\acute{\epsilon} \nu \epsilon \kappa \alpha \tau \omicron \upsilon$ “falar de si” como sendo já o $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ faz perder de vista o autêntico $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu$ e obstaculiza por esta peculiar forma de subreção de identidade o encaminhamento para ele. Neste sentido, a “absolutização” do “dinheiro” (do ouro e da prata, no exemplo de Sócrates) tem justamente a natureza de uma “estagnação” no projecto de encaminhamento para o $\phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu \tau \acute{\omega} \nu \tau \iota$ – que pura e simplesmente “desliga” a tensão para o $\pi \rho \acute{\omega} \tau \omicron \nu \phi \acute{\iota} \lambda \omicron \nu$ e a

“redireciona” para algo que não é ele.

Aqui importa, contudo, perceber como este fenómeno de “absolutização do meio” e de “independentização” dele em relação ao $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ é precisamente relativo à própria noção de $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ e continua a mover-se sobre ela. Este é um aspecto muito importante da análise de Sócrates. A tensão não mudou – ela é e continua a ser uma tensão dirigida ao $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$, “alimentada” por ele, globalmente posta e organizada por ele. Por outras palavras, a “absolutização” do ouro e da prata e o “esquecimento” do $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu\tau\hat{\omega}\check{\nu}\tau\iota$ só são possíveis, porque o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ está sempre já pressuposto, ou seja, porque o próprio $\xi\nu\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\upsilon$ aparece como o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$: como aquilo que é já o termo absoluto da tensão, como aquilo por mor do qual tudo o mais deve ser perseguido.

Mas o fundamental não é o exemplo do “dinheiro”, embora ele goze de algum “privilégio” pela forma como torna quase “intuitiva” a possibilidade de $\xi\acute{\xi}\alpha\pi\alpha\tau\hat{\alpha}\nu$ aqui em causa. O fundamental é, antes, que o “dinheiro” representa apenas *um exemplo, entre outros igualmente possíveis, do próprio fenómeno*: em causa não está o “dinheiro”, mas a determinação formal da possibilidade de um $\xi\acute{\xi}\alpha\pi\alpha\tau\hat{\alpha}\nu$ constituído através da “sedução” do $\xi\nu\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\upsilon$ e do “esquecimento” do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ por “assunção de uma identidade falsa” (i.e. pela ilusória equação entre um “mero $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ ” e o “ $\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu\tau\hat{\omega}\check{\nu}\tau\iota$ ”).

O que nos permite, então, perceber melhor o sentido e as implicações desta possibilidade de $\xi\acute{\xi}\alpha\pi\alpha\tau\hat{\alpha}\nu$. Vendo bem, trata-se não apenas de uma possibilidade *circunscrita* a este ou àquele $\xi\nu\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\upsilon$, mas antes de uma possibilidade que se estende a qualquer $\xi\nu\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\upsilon$. Quer dizer: se a interpretação aqui proposta não é errada, a possibilidade de “estagnação” da “cadeia do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ ”, a possibilidade de assunção da identidade do $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ por “sedução” do $\xi\nu\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\upsilon$ sc. por “prisão” a si, a possibilidade de “obstaculização” do encaminhamento para o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu$, ou como queiramos dizer, é algo que faz parte da forma como os $\phi\acute{\iota}\lambda\alpha$ se acham constituídos. E é também nesse sentido que se pode descrevê-los como “imagens” ou “fantasmas”, $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\alpha$: como algo que *se faz passar pelo original* e deixa de remeter para ele. Ora, isso significa que esta possibilidade do $\xi\acute{\xi}\alpha\pi\alpha\tau\hat{\alpha}\nu$ é algo *constante, omnipresente* na cadeia do $\phi\iota\lambda\epsilon\acute{\iota}\nu$ – e que sempre de novo se pode repetir em cada um dos momentos dessa cadeia.

Mas, se é assim, salta à vista como o $\xi\acute{\xi}\alpha\pi\alpha\tau\hat{\alpha}\nu$ descrito no *Lysis* está muito longe de corresponder a uma mera *possibilidade remota*: a algo que só dificilmente está presente e a que se consegue obviar sem grande esforço. Muito pelo contrário. Em última análise, o que fica sugerido, mesmo que só nas “entrelinhas”, é que a relação com o $\pi\rho\omega\tau\omicron\nu\phi\acute{\iota}\lambda\omicron\nu$ está marcada por uma *forte tendência* para o $\xi\acute{\xi}\alpha\pi\alpha\tau\hat{\alpha}\nu$. De sorte que é muito mais fácil ficar presa dele do que o contrário – e só a custo se consegue evitar esta autêntica “rede” de $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\alpha$ que sempre de novo, em cada “novo” momento de $\xi\nu\epsilon\kappa\alpha\tau\omicron\upsilon$, se tende a instalar.

O que tudo isto acaba por desenhar é uma significativa complexificação do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$, que faz

que ele difira bastante quer do modelo de compreensão da ideia de “meio” que é introduzido quando o *Lysis* fala de um nem/nem entre o ἀγαθόν/κακόν e o καλόν/αἰσχρόν quer dos desenvolvimentos iniciais de que esse “primeiro modelo” é alvo. De entre os vários aspectos que haveria que assinalar só há tempo para referir três.

1. O modelo inicial de compreensão do μετὰξὺ (o modelo do nem/nem) incluía a possibilidade de haver um *terceiro-para-lá-dos-extremos*, por assim dizer, *indiferente* a eles. A ideia fundamental desse modelo assenta justamente na compreensão mais comum das noções de doença e saúde, daquilo que corresponde ao seu surgimento e do nexos entre elas. Há uma realidade – o σῶμα – que é neutro relativamente à doença e à saúde (que não é estruturalmente feito de nenhuma delas); a certa altura, essa realidade é, por assim dizer, assaltada pela doença, como algo que vem de fora; e é nesse momento – e só a partir dele – que se constitui a relação com a saúde como aquilo que se procura ou se deseja. Ora, o caminho que percorremos desenha, pelo contrário, algo que podemos descrever como uma *doença constitutiva ou inerente*. O que somos – e tanto quer dizer: tudo aquilo que somos, no σῶμα, na ψυχή, na relação com o saber, etc. – é de raiz feito de μετὰξὺ. Somos de raiz a fuga da “saúde”, do ἀγαθόν; somos de raiz a presença de uma peculiar forma de “doença” que justamente nos tira o ἀγαθόν; somos de raiz a tensão ou desejo de uma “saúde” em falta; somos a demanda do “πρότιον φίλον”. Numa palavra: somos justamente μετὰξὺ: ο μετὰξὺ (ο φιλεῖν, ο ἐπιθυμεῖν, etc.) é a “matéria” de que somos feitos, com tudo o que isso implica.

2. Isto poderia ser assim, mas de tal modo que a presença do κακόν – a κακοῦ παροῦσία – correspondesse, como fica sugerido nos primeiros desenvolvimentos do “nem/nem”, a algo de simples. Tal como na compreensão mais comum de doença, o κακόν é algo que está ou não está – e que é removido, por assim dizer, *uno tenore*, em bloco, de uma assentada só. Ora, o que se desenha no percurso que vimos é a possibilidade de haver na verdade múltiplos planos de κακόν, cada um dos quais constituído pela sua especificidade e identidade próprias – e tanto quer dizer: por uma dada conformação do κακόν e por uma dada articulação com a noção de ἀγαθόν. De sorte que a remoção do κακόν não equivale necessariamente à sua supressão total, mas sim à mera transição para um outro plano, onde a presença do κακόν é de novo determinante. Por outras palavras: de acordo com as análises do *Lysis*, o κακόν é algo que só a custo se remove, que sempre de novo se tende a inculcar e que requer não apenas um φάρμακον, mas na verdade uma *multiplicidade* deles. Mais: se tivermos em conta o que vimos a respeito do ἐξάπαττον – isto é, a respeito da multiplicidade das formas possíveis de ocorrência de ilusão, desvirtuação, etc., em que o μετὰξὺ se acha envolvido –, então o que se desenha corresponde a qualquer coisa como um *intricado maciço* de κακόν, que por assim dizer rodeia o μετὰξὺ por todos os lados.

O que por sua vez permite dar conta de uma *inversão da relação de forças entre os “ingredientes”* do μετὰξὺ: ο καλόν/ἀγαθόν e ο αἰσχρόν/κακόν. Vimos que a conjunção constitutiva do μετὰξὺ (i.e. o modo como ele é intrinsecamente feito do cruzamento entre os extremos a que é relativo) inclui, por assim dizer, “mais” de καλόν/ἀγαθόν; isto é assim pela forma como o μετὰξὺ está voltado para o seu pólo positivo e todo o seu sentido passa por uma tensão positiva para ο καλόν/ἀγαθόν e,

inversamente, por uma tensão negativa dirigida ao $\alpha\iota\sigma\chi\rho\acute{o}\nu/\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ (o querer ver-se livre dele, como se de uma “doença” se tratasse). O que acabámos de assinalar implica, todavia, que o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ pode – e na verdade tende a – assumir uma forma completamente diferente: uma forma “*desvirtuada*”, que faz que tudo o que o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ inclui de irreduzível ao $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$ tenda a estar absorvido por ele ou retido nele. De sorte que o $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$, apesar de “ter mais” de $\kappa\alpha\lambda\acute{o}\nu/\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$, tende a deixar-se a tal ponto submergir pelo $\acute{\epsilon}\xi\alpha\pi\alpha\tau\acute{\alpha}\nu$, pelo $\epsilon\acute{\iota}\delta\omega\lambda\acute{o}\nu$ (numa palavra: pelo $\kappa\alpha\kappa\acute{o}\nu$) que perde de vista o seu próprio sentido e converte-se, assim, num “infindável mar de sombras”.

3. Mas este “mar de sombras” não impede, por outro lado, a presença de um *quantum* de $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$. Esse *quantum* é variável e tende, como vimos, a estar reduzido ao mínimo, mas constitui algo de inextirpável. E o sentido e constituição do $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ – o sentido e constituição disso a que chamamos “vida” – estão decisiva e indelevelmente cunhados pela presença do $\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\nu$: é para isso que constitutivamente se tende, é isso que anima a vida de uma ponta a outra e é em última análise só algo dessa natureza que a redimiria.

A análise iniciada em 216c, que aqui tentámos seguir nos seus traços fundamentais, adquire novos contornos em 220e. Dito de uma forma mais precisa, verifica-se em 220e algo de análogo ao que assistimos em 216c: o percurso seguido até então é posto em causa e procura-se encontrar uma possibilidade alternativa de averiguação do problema, um novo ângulo que permita dissolver as dificuldades que entretanto surgiram. Ora, já não cabe no âmbito da tarefa a que nos propusemos acompanhar detalhadamente esse novo caminho, tentar ver as relações que ele tem com tudo o que ficou dito atrás, qual o seu significado e as suas implicações, em que medida vem ou não modificar o conceito de $\mu\epsilon\tau\alpha\xi\acute{\upsilon}$ e o seu nexos com o $\pi\rho\acute{\omega}\tau\acute{o}\nu\ \phi\acute{\iota}\lambda\acute{o}\nu$, etc. Tudo isso terá de ficar para uma próxima oportunidade.